

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

**ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ GC-MS ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ**

ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ . Σ . ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΖΑΝΝΙΚΟΣ . Φ

ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΩΝ

Γενικά

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ρύπανση των θαλασσών από πετρελαιοειδή, αποτελεί μια από τις σοβαρότερες μορφές ρύπανσης του περιβάλλοντος από ανθρώπινες δραστηριότητες και υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο $5-6 \cdot 10^6$ τόνοι αργού πετρελαίου και υπολείματά του, καταλήγουν στη θάλασσα .

Με σκοπό την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή, έχουν καθιερωθεί διεθνείς συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των οποίων, απαγορεύεται κάθε απόρριψη πετρελαίου στη θάλασσα από τα πλοία.

Όμως, οι σχετικές νομοθεσίες και κανονισμοί είναι αποτελεσματικοί μόνο στην περίπτωση που μπορεί να γίνει ταυτοποίηση της πετρελαιοκηλίδας . Συνεπώς, είναι αναγκαία η ανάπτυξη τεχνικών που να διαφοροποιούν και να αναγνωρίζουν πετρέλαια και προϊόντα πετρελαίου διαφορετικής προέλευσηςστην θάλασσα, στις ακτές και σε θαλάσσιους οργανισμούς .

Για την εφαρμογή αυτών των μεθόδων πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις :

- Χαρακτηριστικές διαφορές σύνθεσης πρέπει να βρεθούν μεταξύ πετρελαίων διαφορετικής προέλευσης και/ή πετρελαίων που παράγονται από διαφορετικές διεργασίες διύλισης .
- Ορισμένες από τις διαφορές θα πρέπει να είναι ανθεκτικές στο θαλάσσιο περιβάλλον, το λιγότερο για αρκετές ημέρες .
- Πρέπει να είναι δυνατή η διάκριση της ρύπανσης από το πετρέλαιο σε σχέση με το υπόστρωμα των φυσικών υδρογονανθράκων .

Η ταυτοποίηση της πετρελαιοκηλίδας, δηλαδή η μέθοδος συσχέτισης με πιθανές πηγές ρύπανσης, βασίζεται στις διαφορές μεταξύ των πετρελαίων διαφορετικής προέλευσης ή διαφορετικής παραγωγικής διαδικασίας .

Παρά τις γενικές τους ομοιότητες, δεν υπάρχουν δύο πετρέλαια ταυτόσημα . Κάθε πετρέλαιο έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το δικό του δακτυλικό αποτύπωμα (fingerprint) . Μερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά, παραμένουν

αναλλοιώτα στο θαλάσσιο περιβάλλον για αρκετό χρονικό διάστημα, γεγονός που επιτρέπει την σύγκριση του δείγματος της πετρελαιοκηλίδας με ύποπτα δείγματα πετρελαίων .

Σύνθεση Θαλάσσιων Υδρογονανθράκων

Συγκρίνοντας τους υδρογονάνθρακες που παράγονται από τους θαλάσσιους οργανισμούς με το πετρέλαιο, παρατηρούμε ότι εμφανίζουν ένα σχετικά στενό ευρύς μοριακού βάρους: λίγες ενώσεις ή ακόμα και μια μόνη ένωση μπορεί να ξεπερνά κατά πολύ σε συγκέντρωση όλα τα άλλα συστατικά .

Ευθύγραμμες αλυσίδας ενώσεις, κορεσμένοι και ολεφινικοί υδρογονάνθρακες, ιδιαίτερα τα ισοπρενοειδή αλκάνια και αλκένια, σχηματίζονται από πολλούς οργανισμούς, αλλά καλύπτουν μόνο ένα στενό εύρος μοριακού βάρους. Τα κυκλοαλκάνια και τα αρωματικά δεν είναι γενικά σε αφθονία, όπως στο αργό πετρέλαιο και τα ασφαλένια δεν βρίσκονται ποτέ φυσιολογικά στους οργανισμούς .

Οι γεωχημικές διεργασίες που είναι υπεύθυνες για τον σχηματισμό του αργού πετρελαίου οδηγούν στην παραγωγή ενός αχανούς αριθμού υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένων πολλών ισομερών και μελών διαφορετικών ομολόγων σειρών. Κάθε πετρέλαιο είναι ένα ιδιαίτερο προϊόν, η σύνθεση του οποίου αντανακλά την χημεία των υλικών της προελευσής του . Επιπλέον μεταφέρει το ανεξίτηλο αποτύπωμα των γεωχημικών διεργασιών που συμβαίνουν κάτω από την επιφάνεια και οδηγούν στο σχηματισμό του . Το ιστορικό χρόνου - θερμοκρασίας και τα ανόργανα συστατικά της πηγής επηρεάζουν την σύνθεση του αργού πετρελαίου κατά ένα τρόπο κατανοητό σε γενικούς όρους, αλλά όχι σε μοριακό επίπεδο . Είναι γνωστή η διαφοροποίηση στην σύνθεση μεταξύ διαφορετικής προέλευσης αργών πετρελαίων για ορισμένες κατηγορίες ενώσεων .

Παραδείγματα είναι η σχετική υπεροχή των παραφινών με μονό αριθμό ατόμων άνθρακα και του C₁₉ ισοπρενοειδούς πριστανίου στα νέα (ανώριμα) πετρέλαια έναντι των παλαιωτέρων πετρελαίων και οι προοδευτικές αλλαγές στην πολυπλοκότητα των κορεσμένων και αρωματικών υδρογονανθράκων με την αύξηση της θερμικής έντασης του πετρελαίου .

Πολλές δομές που σχηματίζονται από τους ζωντανούς οργανισμούς (ναφθένια τεσσάρων και πέντε δακτυλίων, πορφυρίνες-porphyrins, κλπ)

διατηρούνται και στο αργό πετρέλαιο . Η σύνθεσή τους επηρεάζεται ισχυρά από την ένταση των χημικών διεργασιών που είναι υπεύθυνες για τον σχηματισμό του πετρελαίου .

Οι διεργασίες διύλισης αφήνουν επίσης το δικό τους αποτύπωμα στην χημική σύνθεση του πετρελαίου . Έτσι η απόσταξη αλλάζει το εύρος των αριθμών των ατόμων άνθρακα και οι θερμικές και χημικές διεργασίες οδηγούν στον σχηματισμό νέων ενώσεων, κυρίως ολεφινών .

Ταυτοποίηση της πηγής προέλευσης των υδρογονανθράκων

Η σύνθεση των υδρογονανθράκων που απομακρύνονται από την θάλασσα, επηρεάζεται από όλες τις φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες στις οποίες έχει εκτεθεί το πετρέλαιο κατά την διάρκεια του σχηματισμού, της παραγωγής, της διύλισης και του πολυκαιρισμού του . Μια αρκετά λεπτομερής ανάλυση των υδρογονανθράκων βοηθά στην εξαγωγή πληροφοριών σχετικά με τους τύπους και την σχετική σπουδαιότητα αυτών των διεργασιών . Συχνά, μια τέτοια ανάλυση επιτρέπει την ταυτοποίηση της πηγής των υδρογονανθράκων . Δεν προέρχονται όλοι οι υδρογονάνθρακες που βρίσκονται στην θάλασσα, από την ρύπανση της θάλασσας με πετρελαιοειδή . Πρόσφατα σχηματισμένοι υδρογονάνθρακες υπάρχουν στην θάλασσα, στα ιζήματα και στους θαλάσσιους οργανισμούς . Έτσι είναι σημαντικό να αναφερθούν τα κριτήρια με τα οποία οι υδρογονάνθρακες που παράγονται από ζωντανούς οργανισμούς μπορούν να προσδιορισθούν και να διακριθούν από τους πετρελαιοειδείς ρυπαντές .

Πρόσφατα σχηματισμένοι υδρογονάνθρακες από ζωντανούς οργανισμούς

Σε όλες τις περιπτώσεις, το μίγμα των υδρογονανθράκων είναι σχετικά απλό και κυριαρχούν κανονικά αλκάνια, ισοαλκάνια και αλκένια . Εξαιτίας της σχετικής σταθερότητας των υδρογονανθράκων στην θαλάσσια τροφή, ζώα στα ανώτερα τροφικά επίπεδα μπορεί να περιέχουν υδρογονάνθρακες που προέρχονται από τις πηγές της τροφής τους . Δεν θα πρέπει να είναι δύσκολο να ανγνωρισθεί η πηγή των υδρογονανθράκων σε θαλάσσια δείγματα μη μολυσμένα, ιδιαίτερα σε περιοχές που υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή δεδομένα σχετικά με την σύνθεση των υδρογονανθράκων αυτών των οργανισμών .

Πρόσφατα σχηματισμένοι υδρογονάνθρακες από ζωντανούς οργανισμούς υπό την παρουσία ορυκτών καυσίμων (fossil fuels)

Η διαφορά στη σύνθεση μεταξύ πρόσφατα βιοσύνθετων υδρογονανθράκων και υδρογονανθράκων ορυκτών καυσίμων, παρέχει την βάση για την χρωματογραφική ανίχνευση των φυσικών υδρογονανθράκων και των ρυπαντών όταν είναι παρόντες οι πρώτοι στους δεύτερους .

Η κατανομή των σημείων βρασμού των ορυκτών καυσίμων , σε αντίθεση με τα μίγματα υδρογονανθράκων που παράγονται από ζωντανούς οργανισμούς, είναι σχετικά ομαλή και συνεχής .

Έτσι, η εμφάνιση σε ένα αεριοχρωματογράφημα μιας ομαλής και συνεχούς κατανομής υδρογονανθράκων, όπου εξέχουν μια ή περισσότερες μεγάλες κορυφές, υποδηλώνει μικτή προέλευση των υδρογονανθράκων από μόλυνση και από βιοχημικές πηγές .

Περιβαλλοντική υποβάθμιση του πετρελαίου (πολυκαιρισμός-weathering)

Προκειμένου να εντοπισθεί η πηγή των υδρογονανθράκων, δηλαδή θαλάσσιοι οργανισμοί ή ορυκτά καύσιμα, πρέπει να αξιοποιηθούν εκείνες οι παράμετροι που αντέχουν στα αποτελέσματά του πολυκαιρισμού .

Οι διαφορετικοί τρόποι της υποβάθμισης αλλάζουν την σύνθεση του πετρελαίου με διαφορετικούς τρόπους .

- **Εξάτμιση** : Απομακρύνει τα χαμηλότερου σημείου βρασμού συστατικά του πετρελαίου . Δεν υπάρχει κλασμάτωση συστατικών της ίδιας πτητικότητας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος . Παρόλα αυτά, σε ένα αεριοχρωματογράφημα ο λόγος των n - παραφινών προς το αρωματικό υπόστρωμα, ενός πετρελαίου που έχει εκτεθεί για να εξατμισθεί μόνο του, μπορεί να αλλάξει . Βιβλιογραφικά δεδομένα δείχνουν ότι χαμηλού σημείου βρασμού αρωματικοί υδρογονάνθρακες είναι λιγότερο πτητικοί σε θερμοκρασία δωματίου, από ότι οι n - παραφίνες του ίδιου σημείου βρασμού . Αναμένεται ότι, οι χαμηλότερου σημείου βρασμού αρωματικοί υδρογονάνθρακες απομακρύνονται πιο αργά με εξάτμιση στην θερμοκρασία περιβάλλοντος, από ότι οι παραφίνες του ίδιου σημείου βρασμού . Αντίθετα οι υψηλότερου σημείου βρασμού αρωματικοί υδρογονάνθρακες θα πρέπει να εξατμίζονται πιο γρήγορα στην θερμοκρασία περιβάλλοντος από τις αντίστοιχες παραφίνες .
- **Διάλυση** : Η αρχική σύνθεση του πετρελαίου αλλάζει με παρόμοιο τρόπο με την εξάτμιση . Προκειμένου να κατανοήσει κάποιος τα αποτελέσματα της διάλυσης, είναι σημαντικό να γνωρίζει τα εξής :
 1. Για υδρογονάνθρακες με τον ίδιο αριθμό ατόμων άνθρακα, η διαλυτότητα αυξάνει με την εξής σειρά :
n - αλκάνια < ισοαλκάνια < κυκλοπαραφίνες < αρωματικοί υδρογονάνθρακες
 2. Για κάθε ομόλογη σειρά, ο λογάριθμος (log) της διαλυτότητας στο νερό είναι μια γραμμική εξάρτηση του μοριακού βάρους του υδρογονάνθρακα . Αυτή η λογαριθμική σχέση είναι υπεύθυνη για την απότομη αύξηση των απωλειών λόγω εξάτμισης και διάλυσης των χαμηλότερων μοριακών βαρών .
- **Βιοχημική ή Μικροβιακή υποβάθμιση** : Επηρεάζει ενώσεις πολύ μεγαλύτερου εύρους σημείων βρασμού, από ότι η εξάτμιση και η διάλυση . Υδρογονάνθρακες της ίδιας ομόλογης σειράς επηρεάζονται γενικά με τον ίδιο ρυθμό . Η ευκολία της μικροβιακής υποβάθμισης μειώνεται με την εξής σειρά :

n - αλκάνια , ισοαλκάνια , κυκλοαλκάνια , αρωματικά .

- **Χημική υποβάθμιση :** Η χημική υποβάθμιση του πετρελαίου κατά την διάρκεια του πολυκαιρισμού, δεν έχει κατανοηθεί καλά . Παρόλα αυτά τα συνολικά αποτελέσματα εμφανίζονται ανάλογα με αυτά που λαμβάνονται από τεχνικές διεργασίες οξειδωσης . Η οξειδωση επηρεάζει εντονότερα τους αρωματικούς υδρογονάνθρακες μέσου και μεγαλύτερου μοριακού βάρους και οδηγεί σε μια αύξηση του κλάσματος πετρελαίου με υψηλό μοριακό βάρος (ασφαλτένια) . Οι χημικές αλλαγές σε αυτή την περιοχή μοριακών βαρών δεν ανιχνεύονται εύκολα . Οι ρυθμοί είναι αργοί, και το αποτέλεσμα στο υπόλειμα του πετρελαίου στο περιβάλλον είναι μικρό, μέχρι ενός προχωρημένου σταδίου πολυκαιρισμού .

Σαν ένας γενικός κανόνας, η περιβαλλοντική υποβάθμιση λόγω εξάτμισης και διάλυσης εξελίσσεται γρηγορότερα από ότι η υποβάθμιση λόγω μικροβιακής αποσύνθεσης . Στο χρωματογράφημα, αυτό εμφανίζεται με την απώλεια του χαμηλού σημείου βρασμού των υδρογονανθράκων και με τη εμφάνιση ενός βήματος με κλίση κοντά στο τμήμα υψηλών σημείων βρασμού .

Το τμήμα του χρωματογραφήματος στην περιοχή της κλίσης παραμένει ακόμα αγνωρίσιμο, αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αυξανόμενες απώλειες κοντά στα μικρού μοριακού βάρους σημεία, όταν γίνεται σύγκριση των εντάσεων των κορυφών . Στα υψηλά σημεία βρασμού οι κορυφές παραμένουν ουσιαστικά αναλλοίωτες .

Η μικροβιακή υποβάθμιση είναι αργή και αρχικά επηρεάζει τις n - παραφίνες . Συγκρίνοντας τα χρωματογραφήματα ενός πετρελαίου σε ένα αρχικό και σε ένα προχωρημένο στάδιο μικροβιακής υποβάθμισης, διαπιστώνεται ότι οι κορυφές που αντιπροσωπεύουν διακλαδωμένους υδρογονάνθρακες παραμένουν αναλλοίωτες . Αλλά η μικροβιακή υποβάθμιση των n - παραφινών έχει οδηγήσει σε μια αντιστροφή των λόγων n- δεκαεπτάνιο (n - heptadecane) / πριστάνιο (pristane) και n- δεκαοκτάνιο (n-octadecane) / φυτάνιο (phytane) .

Παρόλα αυτά, ακόμα και σε περιπτώσεις παρατεινόμενης έκθεσης, είναι δυνατόν να βρεθούν στα υψηλότερα μοριακά βάρη, χαρακτηριστικοί λόγοι συγκεντρώσεων μεταξύ μελών των ίδιων ή διαφορετικών ομόλογων σειρών οι οποίοι παραμένουν σχετικά σταθεροί και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συσχετισμό .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΩΝ

Προσπάθειες ταυτοποίησης πετρελαιοκηλίδων μέχρι το 1977

Ο E. R. Adlard το 1972 , παρατηρούσε ότι “σχεδόν οποιαδήποτε γνωστή αναλυτική τεχνική είχε χρησιμοποιηθεί ή προταθεί μέχρι τότε για την ταυτοποίηση των πετρελαιοκηλίδων, καμιά από αυτές δεν ήταν τόσο ανώτερη από τις άλλες, ώστε να θεωρηθεί αρκετή από μόνη της για ταυτοποίηση” . Για αυτόν τον λόγο προσπάθειες που έγιναν αργότερα για την ταυτοποίηση των πετρελαιοκηλίδων στηρίχθηκαν σε μια πολυμεθοδική προσέγγιση, δηλαδή στον συνδυασμό διαφόρων αναλυτικών τεχνικών . Οι αναλυτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν συνάρτηση των διαθέσιμων μέσων και της εμπειρίας που υπήρχε στο κάθε εργαστήριο .

Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αυτών των προσεγγίσεων παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί . Στα παραδείγματα αυτά παρουσιάζονται αναλυτικοί προσδιορισμοί όπως υπέρυθη φασματοσκοπία IR, προσδιορισμός περιεκτικότητας σε ασφαλένια και παραφίνες και άλλα, που παρέχουν μια γενική ταξινόμηση των διαφόρων ρυπαντών πετρελαϊκής προέλευσης (αργά πετρέλαια, καύσιμα προϊόντα, oil sludges) και άλλα στοιχεία όπως, ο λόγος Ni/V, η περιεκτικότητα σε θείο, χρωματογραφικά προφίλ, που επιτρέπουν κατά την σύγκριση με δείγματα αναφοράς τον ακριβή προσδιορισμό του ρυπαντή .

Πολυμεθοδική Προσέγγιση

- IP Method (1974) :** Ειδικό βάρος
 Ασφαλένια
 Περιεκτικότητα σε S, Ni, V
 TLC/UV
 GLC
- DGMK Method (1973) :** IR φασματοσκοπία
 S, Ni, V (Ca, Ba & Zn)
 Χρωματογραφία στήλης
 GLC
- U.S. Coast Guard (1974) :** IR φασματοσκοπία
 Ανάλυση Φθορισμού
 TLC/UV
 GLC

Στην προσπάθεια ταυτοποίησης πετρελαιοκηλίδων εφαρμόστηκε και μια άλλη προσέγγιση . Αυτή η προσέγγιση, αφορά μια μόνο αναλυτική τεχνική, αλλά είναι αυξημένος ο αριθμός των παραμέτρων που πρέπει να ληφθούν υπόψη, για αυτό και ονομάζεται πολυπαραμετρική μέθοδος . Σε αυτή την περίπτωση ένα πολυπαραμετρικό προφίλ χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό, αντί ενός συνδυασμού διαφορετικών αναλυτικών προσδιορισμών . Παραδείγματα αυτής της μεθόδου παρουσιάζονται παρακάτω . Οι κύριες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται στη μέθοδο είναι οι εξής :

1. η ικανότητα διαφοροποίησης (specificity)
2. να παραμένουν αναλοίωτες ορισμένες ιδιότητες κατά την διάρκεια των διεργασιών πολυκαιρισμού που επιδρούν στον ρυπαντή όπως, η εξάτμιση, η διάλυση, η φωτοοξειδωση και η βιολογική υποβάθμιση .

Συνεπώς τόσο η ικανότητα διαφοροποίησης όσο και η σταθερότητα πρέπει να ερευνηθούν προκειμένου να εκτιμηθεί η αξιοπιστία και η χρησιμότητα οποιασδήποτε προτεινόμενης μεθόδου .

Πολυπαραμετρική Μέθοδος

<u>Αναλυτικές Μέθοδοι</u>	<u>Αριθμός Παραμέτρων</u>	<u>Αναφορές</u>
Ανάλυση Ιχνοστοιχείων	3	Brunnock. et .al,1968
- // -	22	Duewer. et .al,1975
Υπέρυθρη Φασματοσκοπία	3	
Kawahara&Ballinger,1970		
- // -	18	Lynch & Brown,1973
- // -	23	Mattson et al., 1977
Αέρια Χρωματογραφία	3	Erhard & Blumer , 1972
- // -	19	Clark & Jurs , 1975
Αέρια Χρωματογραφία	36	Rasmussen , 1976

Αναγνώριση Αργών Πετρελαίων με

Αέρια Χρωματογραφία Τριχοειδούς Στήλης

Οι τρεις κατηγορίες πετρελαιοειδών που είναι πιθανό να χυθούν στη θάλασσα και άρα να δημιουργήσουν πετρελαιοκηλίδα, είναι :

- αργό πετρέλαιο
- προϊόντα διύλισης του πετρελαίου και
- υπολείματα αργού πετρελαίου από ξεπλύματα δεξαμενών .

Οι τρεις αυτές κατηγορίες πετρελαιοειδών είναι πιθανό να αναγνωρισθούν, αν εξετασθεί η περιεκτικότητά τους σε κηρούς και ασφαλτένια και τα δεδομένα της πτητικότητάς τους που προκύπτουν με αέρια χρωματογραφία . Η τεχνική που περιγράφεται από τον R.D.Cole το 1971, αν και εφαρμόστηκε μόνο σε αργά πετρέλαια, μπορεί να εφαρμοστεί σε καθένα από τα παραπάνω προϊόντα και να βοηθήσει στην ανίχνευση της προέλευσής τους .

Μέχρι το 1971 στην προσπάθεια ταυτοποίησης των πετρελαιοκηλίδων είχαν χρησιμοποιηθεί πολλές τεχνικές . Η πιο ευτυχής από αυτές περιλάμβανε τα εξής : προσδιορισμό βαναδίου και νικελίου, κατανομή κηρών (wax) και (fingerprinting) με αέρια χρωματογραφία .

Αυτή η χρωματογραφική τεχνική συνήθως αφορούσε την χρήση κανονικών στηλών με πληρωτικά υλικά (packed columns) για την εξέταση των κλασμάτων με υψηλότερα σημεία βρασμού, τα οποία αντέχουν στην εξάτμιση από πολυκαιρισμό, αλλά αυτά τα δακτυλικά αποτυπώματα υστερούσαν ως προς την λεπτομέρεια .

Εμπειρία που αποκτήθηκε στην ταυτοποίηση πετρελαιοκηλίδων μέχρι το 1971, έδειξε ότι οι τυπικές στήλες μπορούν να παρέχουν ικανοποιητική λεπτομέρεια για τα συστατικά εκείνα με τέτοιο αριθμό ατόμων άνθρακα που συνήθως εξατμίζονται κατά την διάρκεια του πολυκαιρισμού . Έτσι θεωρήθηκε ότι οι τριχοειδείς στήλες (capillary columns) θα ήταν σε θέση να προσφέρουν επιπλέον διαχωριστική ικανότητα .

Καθώς είναι απαραίτητο να προγραμματισθεί η θερμοκρασία της στήλης με ανώτερο όριο τουλάχιστον τριακόσιους βαθμούς κελσίου (300⁰C), η επιλογή της στατικής φάσης πρακτικά περιορίστηκε στο εύρος των silicon gums ή “SE-30” . Αλλά προηγούμενη εμπειρία όσον αφορά αυτού του τύπου τριχοειδείς στήλες ήταν απογοητευτική . Αυτή η απογοητευτική διαχωριστική ικανότητα των στηλών θεωρήθηκε ότι ωφειλόταν στη φύση της gum, η οποία σχηματίζει μια λεπτή

μεμβράνη (film) στην επιφάνεια ενός διαλύματος, με αποτέλεσμα να εμποδίζει την εξάτμιση του διαλύτη .

Κάποιες πιο πρόσφατες (μέχρι το 1971) silicon στατικές φάσεις ήταν περισσότερο ιξώδη υγρά παρά gums (τα οποία είναι σχεδόν στερεά σε θερμοκρασία δωματίου . Διαπιστώθηκε ότι αυτές οι φάσεις είχαν παρόμοια θερμική σταθερότητα με τις “SE-30” . Χρησιμοποιώντας “OV-101” σιλικόνη κατασκευάστηκαν στήλες που έδιναν καλύτερη διαχωριστική ικανότητα .

Εξοπλισμός και Συνθήκες Λειτουργίας

Χρωματογράφος	: Pye “Model 54”
Ανιχνευτής	: Ιονισμού Φλόγας
Στήλη	: από ανοξείδωτο χάλυβα (stainless steel) 45mm με εσωτερική διάμετρο 0,25mm με επίστρωση σιλικόνης “OV-101”
Θερμοκρασία	: 50 ⁰ C έως 310 ⁰ C με βήμα 8 ⁰ V/min .
Φέρον Αέριο	: Άζωτο
Πίεση	: 10 psig
Ροή στη Στήλη	: περίπου 0,6 ml/min
Διάρθρωση Ροής	: 100:1
Θερμοκρασία Ένεσης	: 300 ⁰ C

Με τις παραπάνω συνθήκες εξετάστηκαν πρόσφατα δείγματα αργού πετρελαίου από 25 διαφορετικές περιοχές . Συγκρίνοντας αυτά τα διαφορετικά πετρέλαια διαπιστώθηκε ότι το πιο χρήσιμο τμήμα βρίσκεται μεταξύ C₁₃ και C₁₉ . Αυτές οι κορυφές αντιπροσωπεύουν κορεσμένους τερπενοειδείς υδρογονάνθρακες συμπεριλαμβανομένων των πριτανίου, φαρνεζανίου και φυτανίου .

Επίδραση του Πολυκαιρισμού

Στην πράξη, το προς ταυτοποίηση δείγμα συνήθως λαμβάνεται ή από την επιφάνεια της θάλασσας ή από την παραλία μετά από μια περίοδο πολυκαιρισμού . Όσον αφορά την επίδραση του πολυκαιρισμού στα αεριοχρωματογραφήματα,

έγιναν οι εξής απλοί έλεγχοι : τέσσερα αργά πετρέλαια (Brega, Aramco, Kuwait και Sassan) αφέθηκαν εκτεθειμένα σε συνθήκες περιβάλλοντος για μια εβδομάδα, πάνω σε ένα διάλυμα άλατος που βρισκόταν μέσα σε μεταλλικούς δίσκους . Κατά την διάρκεια του ελέγχου έπνεαν δυνατοί άνεμοι και υπήρχε εναλλαγή ηλιοφάνειας και βροχής . Το αρχικό στρώμα του πετρελαίου σε κάθε δίσκο είχε πάχος 5mm .

Στο τέλος της εβδομάδας το Brega oil έχοντας ένα μεγάλο τμήμα ελαφρών συστατικών (light ends), είχε χάσει τόσο πολύ λόγω εξάτμισης, ώστε το στρώμα του υπολείματος είχε κομματιαστεί σε ιξώδεις σβώλους με καθαρό νερό ανάμεσά τους . Τα άλλα αργά πετρέλαια παρέμεναν ως πλήρη στρώματα που κάλυπταν το νερό .

Αυτός ο τεχνικός πολυκαιρισμός κατέληξε μόνο σε ελάχιστες απώλειες του υλικού άνω του C₁₂ και τα GC fingerprints ήταν βασικά ανεπηρέαστα . Πιθανόν στην θάλασσα η τρικυμία να προκαλούσε περαιτέρω εξάτμιση .

Το πετρέλαιο που χύνεται στη θάλασσα πέρα από εξάτμιση μπορεί να υποστεί και τις υπόλοιπες διεργασίες που προαναφέρθηκαν . Αυτές είναι, η διαφορετική διάλυση στο νερό, η οξείδωση, και η βακτηριδιακή καταστροφή . Ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τους ρυθμούς των αλλαγών από αυτές τις διεργασίες δεν υπάρχουν . Το μόνο που ήταν γνωστό ήταν ότι περισσότερο πτητικό υδρογονάνθρακες είναι οι περισσότερο διαλυτοί στο νερό (αυτοί θα χαθούν οπωσδήποτε λόγω εξάτμισης), ενώ από τα λιγότερο πτητικά κλάσματα τα αρωματικά επηρεάζονται περισσότερο .

Ταυτοποίηση της πηγής της πετρελαιοκηλίδας με GC

Το 1972 οι M.Erhardt & M.Blumer, πρότειναν μια μέθοδο για την ταυτοποίηση της πετρελαιοκηλίδας η οποία στηριζόταν, στις χαρακτηριστικές διαφορές στη σύνθεση των υδρογονανθράκων διαφορετικών πετρελαίων και προϊόντων πετρελαίου και στην ανίχνευση αυτών των διαφορών με αέρια χρωματογραφία .

Εξετάστηκαν οκτώ αργά πετρέλαια . Τα αεριοχρωματογράφημα τους έδειξαν πολλές εμφανείς και χαρακτηριστικές διαφορές στην σύνθεση του αργού πετρελαίου . Οι καλά διαχωρισμένες κορυφές των κανονικών αλκανίων και

ισοαλκανίων βρίσκονται πάνω από ένα μη διαχωρισμένο υπόβαθρο, κυρίως αλεικυκλικών και αρωματικών υδρογονανθράκων . Ο λόγος μεταξύ των κανονικών παραφινών και του υποστρώματος κυμαίνεται, τόσο στο ίδιο το πετρέλαιο όσο και μεταξύ διαφορετικών πετρελαίων . Οι κορυφές των ισοπαραφινών συνθέτουν ένα μοναδικό ίχνος για κάθε πετρέλαιο . Τα ζεύγη n-C₁₇ /Pr και n-C₁₈ /Ph εύκολα αναγνωρίζονται . Στη συνέχεια γράφονται οι λόγοι για αυτά τα πετρέλαια .

GAS CHROMATOGRAPHIC CONCENTRATION RATIOS
IN EIGHT CRUDE OILS

Crude Oil	pristane/phytane	n-heptadecane/pristane	n-heptadecane/bacg.	N
<u>Kuwait</u>	0,48 ± 0,01	5,75 ± 0,07	2,87 ± 0,06	6
<u>Boscan</u>	0,53 ± 0,03	1,18 ± 0,02	0,80 ± 0,07	5
<u>West Texas</u>	0,88 ± 0,01	1,65 ± 0,03	1,76 ± 0,02	4
<u>La Rosa</u>	0,89 ± 0,02	1,44 ± 0,03	0,90 ± 0,02	5
<u>Wilmington</u>	1,37 ± 0,02	0,31 ± 0,01	0,34 ± 0,02	4
<u>East Texas</u>	1,41 ± 0,02	1,61 ± 0,04	3,80 ± 0,06	5
<u>S . Louisiana</u>	1,54 ± 0,04	1,48 ± 0,04	2,13 ± 0,06	6
<u>Lagunillas</u>	1,54 ± 0,06	0,81 ± 0,02	0,28 ± 0,02	10

N = number of gas chromatograms .

Προχωρημένη Εύρεση Χημικών Αποτυπωμάτων

Η ανάπτυξη της εύρεσης, χημικών “δακτυλικών” αποτυπωμάτων είναι καλοδεχούμενα νέα για τις εταιρίες που αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα αξιοπιστίας, σχετικά με οικολογικές καταστροφές . Ως μέρος μιας τεχνολογικά αυστηρής περιοχής, οι καλά σχεδιασμένες αποκρίσεις σε τέτοιους ισχυρισμούς, έχουν πιο μεγαλύτερη τύχη με τη βοήθεια της προχωρημένης εύρεσης χημικών αποτυπωμάτων (Advanced Chemical Fingerprinting) . Όταν υπάρχουν πολλοί και ποικίλοι συνειβάλλοντες σε μια μολυσμένη περιοχή, μπορούμε να διαχωρίσουμε το μερίδιο της ευθύνης που αναλογεί στον καθένα . Επίσης μπορεί να αποδειχτούν, τα

αποτελέσματα αυτής της μεθόδου, σημαντικά και αποτελεσματικά εργαλεία, για τους δικηγόρους στις αίθουσες των δικαστηρίων .

Συγκεκριμένα, η μέθοδος αυτή, μετά το ατύχημα του Exxon Valdez, έπαιξε σημαντικό ρόλο και βοήθησε την Exxon να παρουσιάσει ότι το πετρέλαιο που προήλθε από το δεξαμενόπλοιο Exxon Valdez δεν ήταν η μοναδική πηγή μόλυνσης του κόλπου του Prince William . Αποκάλυψε δε διαφορές μεταξύ του πετρελαίου της κηλίδας . Επιπλέον αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε μεγάλη ταυτότητα με πετρέλαια που προέρχονταν από τοπικούς μολυσματικούς παράγοντες, όπως τοπικά ψαροκάικα, κατάλοιπα προηγούμενων πετρελαιοκηλίδων, όπως αυτή που προήλθε το 1964 από ένα σεισμό, και πετρέλαιο από φυσικές διαρροές στην επιφάνεια της θάλασσας .

Αυτές οι διαφορές δεν θα είχαν ανιχνευθεί από συμβατικές μεθόδους προσεγγίσης, οι οποίες βασίζονται σε χημικούς ανιχνευτές, οι οποίοι έχουν σημαντικά διαβρωθεί από τις συνθήκες του περιβάλλοντος και την πάροδο του χρόνου . Χρησιμοποιώντας μέρη από μίγματα που βρίσκονται κοντά στην εξουδετέρωση, η μέθοδος της προχωρημένης ανίχνευσης χημικών “αποτυπωμάτων” μπορεί να ανακαλύψει τις πηγές από όπου προήλθαν πολύ μετά την απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον .

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που αναφέρονται σε πετρελαϊκές ή χημικές κηλίδες και σε εκτιμήσεις χρονίων προβλημάτων όπως η διαρροή σε περιοχές αποθήκευσης από δημοτικές ή βιομηχανικές υπερφορτώσεις . Το εύρος των περιπτώσεων που η μέθοδος του ACF (Advanced Chemical Fingerprinting) είναι :

- Περιοχές μόλυνσης τόσο στον υδάτινο, όσο και στον ηπειρωτικό χώρο και καθορισμός του κόστους αποκατάστασης των περιοχών αυτών . Μολύνσεις που είναι συνδεδεμένες και προέρχονται, από πετρέλαιο, ανθρακούχα πίσσα και από άλλες απελευθερώσεις υδρογονανθράκων H/C .
- Εκτιμήσεις για πρόσφατες πετρελαιοκηλίδες ή άλλα χημικά ατυχήματα .
- Παραβιάσεις των πράξεων καθαρού νερού (Clean water Act) .
- Βασική σπουδή στην εξακρίβωση του υπόβαθρου των συμμετέχοντων σε μια μόλυνση .
- Κατάλληλη χρησιμοποίηση των ήδη θεσμοθετημένων πράξεων για την προστασία του περιβάλλοντος .
- Τέλος υποστηρίζει την επιμέλεια των επιστημονικών ισχυρισμών .

Η μέθοδος είναι αποτελεσματική όχι μόνο στις μολύνσεις που έχουν ως βάση τους υδρογονάνθρακες H/C, αλλά επίσης και τα ΡcB, τα διάφορα μέταλλα και άλλα συνεισφέροντα. Η προσέγγιση που έχει αναπτυχθεί και τροποποιηθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες, περιλαμβάνει τεχνολογία χημικών αναλύσεων με σκοπό να αναγνωρίζει τα συστατικά των συμπλεγμάτων, των χημικών μιγμάτων ή τα μοναδικά χημικά σημάδια που υπάρχουν σε κάθε μόλυνση. Στη συνέχεια ταιριάζει τα δείγματα από τα συστατικά ή τα σημάδια, με τα χημικά δείγματα από πιθανές πηγές ή γνωστά χημικά δείγματα που έχουν αποθηκευτεί ως βάσεις δεδομένων. Για τα “δακτυλικά” αποτυπώματα από διαφορετικές πηγές μετάλλων, ο προσδιορισμός τους γίνεται από σταθερά ισότοπα μολύβδου (Pb) ή χρωμίου (Cr). Η διαδικασία αυτή βασίζεται υπολογιστικά στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών που προσφέρουν την στατιστική ανάλυση για την ανάπτυξη των κριτηρίων ταύτισης των αποτυπωμάτων και καθορίζουν τα σχετικά ποσά από διαφορετικές πηγές που είναι παρόντες σε περιβαλλοντικές μολύνσεις.

Εξέλιξη της μεθόδου Προχωρημένης Χημικής Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων

Πριν από τα 1970, οι επιστήμονες αναγνώριζαν την εμφάνιση ρύπανσης από προϊόντα πετρελαίου χρησιμοποιώντας αέρια χρωματογραφία για να αναλύουν διάφορα χαμηλής διάλυσης συστατικά. Οι αναλυτές οπτικά ταίριαζαν τα ποσά των αναλυόμενων συστατικών με αυτά από γνωστά συστατικά του πετρελαίου. Αυτή η προσέγγιση υπόφερε από διάφορα μειονεκτήματα συμπεριλαμβανομένου:

- **Καιρικές Συνθήκες** : Η αέρια χρωματογραφία συγκεντρώνει συστατικά που εξασθενίζουν ταχύτατα, καθώς έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον, με την πάροδο του χρόνου χάνουν το αποτύπωμά τους. Αυτά τα συστατικά είναι χρήσιμα όταν η μόλυνση είναι καινούργια “φρέσκια” και αναλοιώτη. Επίσης όταν η

μόλυνση είναι πρόσφατη και πού μεγάλη, ή όταν η περιοχή εμπλοκής δεν περιλαμβάνει άλλες πηγές . Σε πιο πολύπλοκες καταστάσεις, το αποτύπωμα της αέριας χρωματογραφίας μπορεί εύκολα να “μουντζουρωθεί” και συχνά οδηγούνται οι παρατηρητές σε λανθασμένα αποτελέσματα .

- Περιορισμένα Στοιχεία : Η αέρια χρωματογραφία δεν παρέχει υψηλής ανάλυσης “προσωπογραφία” των αρωματικών υδρογονανθράκων του πετρελαίου, το οποίο παρέχει ένα πλούσιο από στοιχεία αποτύπωμα .
- Έλειψη Ακρίβειας : Η χειροκίνητη ποσοτικοποίηση και μετάφραση ενός δεδομένου με περιορισμένη αναλυτική ακρίβεια .

Στα 1970 οι επιστήμονες κατάφεραν να ξεπεράσουν αυτά τα μειονεκτήματα με μια νέα χημική ανάλυση και τις ικανότητες των υπολογιστών . Η ανάλυση των χημικών συστατικών βελτιώθηκε μέσα από το ταίριασμα της αέριας χρωματογραφίας με την μαζική φασματογραφία (GC / MS), το οποίο παρέχει στους αναλυτές την ικανότητα να συγκεντρώνονται πάνω σε πολύπλοκους αρωματικούς υδρογονάνθρακες (Poly-Aromatic Hydrocarbons) και στα συνθετικά που περιέχουν σουλφίδια γνωστά ως ετεροκυκλικοί υδρογονάνθρακες (H/C) . Εξαιτίας αυτής της πολυπλοκότητας και μοναδικότητας, αυτά τα συνθετικά παρέχουν μια πλούσια σε “αποτυπώματα” πληροφορία . Αυτή η ευαισθησία της αναλυτικής παρουσίασης ανεβάζει σημαντικά τις ικανότητες των επιστημόνων για καλύτερη μέτρηση των συνθετικών μέσα στη “σούπα” των απολιθωμένων από την πολυκαιρία καυσίμων . Τελικά η ανάλυση με υπολογιστές ανέπτυξε την ικανότητα διαλογής των αποτυπωμάτων .

Όταν οι περιβαλλοντολόγοι χημικοί αναφέρθηκαν σε αυτές τις μεθόδους, αύξησαν την ευθύνη τους ώστε να υπαχθεί η ρύπανση σε κάποιους νόμους, όπως το Clean Water Act . Επίσης πίεσαν τους εαυτούς τους ώστε να βρουν απαντήσεις πιστικές και να βελτιώσουν την τεχνική των “αποτυπωμάτων”. Όταν οι νόμοι των κρατών που αφορούσαν την μόλυνση του πετρελαίου ζητούσαν να καθοριστεί το ύψος των ζημιών που υπόκεινται το περιβάλλον, ώστε να καθοριστούν οι ποινές που θα επιβάλλονταν στους παραβάτες, αυτό ανάγκασε τους χημικούς να αναπτύξουν αναλυτικές μεθόδους προσδιορισμού των συστατικών των διαφόρων μιγμάτων .

Προσδιορισμός Προέλευσης Πίσσας

Προκειμένου να διαπιστωθεί η αξιοπιστία και οι δυνατότητες αυτής της μεθόδου ταυτοποίησης της πετρελαιοκηλίδας, έγιναν αναλύσεις σε δύο δείγματα από πίσσα (tar beach) για τον προσδιορισμό της πηγής πρέλευσης. Η ταυτοποίηση της πηγής μιας μπάλας πίσσας είναι ένας δύσκολος έλεγχος για την ικανότητα μιας μεθόδου και αυτό επειδή, οι περισσότερες μάζες αργού πετρελαίου ανακτώνται μακριά από την πηγή και αρκετό χρόνο μετά την απελευθέρωσή τους με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί ένα έντονο πολυκαρισμό και να έχουν αλλοιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Το πρώτο από τα δύο δείγματα πίσσας ανακτήθηκε από την νότια ακτή των Βερμούδων το 1970. Το αεριοχρωματογράφημα λήφθηκε με μια μη πολική Apiezon στήλη από το κλάσμα της πίσσας με σημεία βρασμού κάτω από τους τετρακόσιους σαράντα βαθμούς κελσίου [440⁰C] (C₂₉). Οι υδρογονάνθρακες κάτω από τους διακοσίους πενήντα βαθμούς (250⁰C) λείπουν. Αυτή η απομάκρυνση των περισσότερων πτητικών και διαλυτών υδρογονανθράκων δείχνει ότι το πετρέλαιο επέπλεε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ένα άλλο καταφανές χαρακτηριστικό του αεριοχρωματογραφήματος είναι μια αξιοσημείωτη κυριαρχία των κορυφών των n- παραφινών σε σχέση με το μη διαχωρισμένο υπόβαθρο των αρωματικών και αλεικυκλικών ενώσεων. Αυτό δηλώνει ότι, η μικροβιακή υποβάθμιση είχε ένα μικρό αποτέλεσμα στη σύνθεση του πετρελαίου και ότι η εξάτμιση και η διάλυση ήταν κύρια υπεύθυνες για τον πολυκαρισμό.

Μια σύγκριση του αεριοχρωματογραφήματος της πίσσας με τα αεριοχρωματογραφήματα των αργών πετρελαίων αυτόματα ξεχωρίζει πέντε πετρέλαια ως πιθανή πηγή προέλευσης της πίσσας. Αυτό βασίζεται στο μέγεθος των κορυφών των n- παραφινών και κυρίως στις ανομοιομορφίες στην μορφή (pattern) των κορυφών που αντιστοιχούν στους διακλαδωμένους υδρογονάνθρακες, αυτή η μορφή αντέχει στον πολυκαρισμό.

Σε μια προσπάθεια περαιτέρω μείωσης των πιθανών πηγών προέλευσης, εντοπίζονται τα εξής τρία πετρέλαια: South Louisiana, East Texas και West Texas. Είναι απαραίτητη μια συζήτηση των λόγων συγκεντρώσεων: Pr/Ph, n-C₁₇/Pr, n-C₁₇/αρωματικό υπόβαθρο.

Η κυρίαρχη υποβάθμιση λόγω εξάτμισης και διάλυσης θα πρέπει να ελαττώσει το λόγο Pr/Ph, εξαιτίας του χαμηλότερου σημείου βρασμού και της

μεγαλύτερης διαλυτότητας του πριστανίου . Από την άλλη μεριά οι μεγαλύτερες διαλυτότητες του πριστανίου και των αρωματικών σχετικών με το n-C₁₇ θα πρέπει να οδηγήσει σε μια αύξηση των λόγων n-C₁₇/Pr και n-C₁₇/αρωματικό υπόβαθρο .

Σε αυτή τη βάση, τα αεριοχρωματογραφικά δεδομένα που παρουσιάζονται παρακάτω βγάζουν ως πιθανή πηγή πρόελευσης της πίσσας το East Texas αργό πετρέλαιο . Αλλά ακόμα παραμένουν ως πιθανές πηγές προέλευσης της πίσσας τα West Texas και South Louisiana αργά πετρέλαια .

Αεριοχρωματο- γραφήματα	Άγνωστο- West Texas	Άγνωστο- East Texas	Άγνωστο- South Louisiana
Pr/Ph	-0,07	-0,60	-0,73
n-C ₁₇ /Pr	+0,09	+0,13	+0,26
n-C ₁₇ /υπόβαθρο	+0,91	-1,13	+0,54

Οι διαφορές μεταξύ των λόγων που μετρήθηκαν για το δείγμα πίσσας και των λόγων των τριών πετρελαίων .

Για παραπέρα χαρακτηρισμό, η άγνωστη μπάλλα πίσσας και τα δύο αργά πετρέλαια υποβλήθηκαν σε πρόσθετη χρωματογραφική ανάλυση, αυτή τη φορά με μια FFAP στήλη . Σε αντίθεση με την Ariezon στήλη (η στήλη που χρησιμοποιήθηκε αρχικά) και η οποία διαχώριζε τις ενώσεις σύμφωνα με τα σημεία βρασμού, η FFAP στήλη είναι ευαίσθητη στις διαφορές της πολικότητας .

Έτσι ο διαχωρισμός που επιτεύχθηκε με αυτή την στήλη, είναι κατά ένα μέρος βασισμένος σε μια διαφορετική φυσική ιδιότητα . Είναι πολύ απίθανο δύο διαφορετικά πετρέλαια να δώσουν πονομοιότυπες μορφές (patterns) κορυφών και σε μια μη πολική Ariezon και σε μια πολική FFAP στήλη . Μόνο τα αεριοχρωματογραφήματα του South Louisiana αργού πετρελαίου και στην Ariezon και στην FFAP στήλη μοιάζουν με αυτά του αγνώστου δείγματος πίσσας από τις Βερμούδες .

Αρα μεταξύ των διαθέσιμων οκτώ αργών πετρελαίων, το αργό πετρέλαιο South Louisiana είναι η μόνη πιθανή πηγή προέλευσης του δείγματος της πίσσας .

Η πιο επιτυχής προσέγγιση μέχρι το 1975

Οι C.A.Wilson et al. Δημοσίευσαν το 1975 μια περίληψη, των μέχρι τότε πιο επιτυχών προσεγγίσεων στη ταυτοποίηση των πετρελαιοκηλίδων . Η πλέον επιτυχής προσέγγιση περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του λόγου των ιχνοστοιχείων Ni/V, την περιεκτικότητα σε άζωτο N και θείο S, φασματοσκοπία IR και αέρια χρωματογραφία. Τα αεριοχρωματογραφήματα ελήφθησαν σε αεριοχρωματογράφο με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (FID) και με FPD (Flame Photometric Detector) . Η ερμηνεία των αεριοχρωματογραφημάτων ιονισμού φλόγας, συνήθως στηρίζεται στην κατανομή των n-παραφινών, παρόλα αυτά η χρήση του λόγου πριστάνιο προς φυτάνιο έχει αναφερθεί από τους M.Blumer και J.Sass, και θεωρείται να είναι περισσότερο ανεξάρτητο από τον πολυκαιρισμό .

Χαρακτηρισμός πετρελαιοκηλίδας με Αέρια Χρωμ/φία τριχοειδούς στήλης

Το 1976 ο Dirk.V.Rasmussen δημοσίευσε μια πολυπαραμετρική μέθοδο που είχε χρησιμοποιήσει με επιτυχία στην ταυτοποίηση πετρελαιοκηλίδων . Αναλυτική μέθοδος ήταν αέρια χρωματογραφία τριχοειδούς στήλης . Η προσέγγιση που χρησιμοποίησε για την ταυτοποίηση της πετρελαιοκηλίδας στηρίχθηκε στην προσέγγιση που είχαν δημοσιεύσει το 1975, οι C.A.Wilson et al, η οποία ήταν η πιο επιτυχής προσέγγιση μέχρι το 1975 . Δηλαδή τα δείγματα αναλύθηκαν σε αέριο χρωματογράφο με τριχοειδή στήλη και συμπληρωματικά στην ταυτοποίηση της πετρελαιοκηλίδας χρησιμοποιήθηκαν προσδιορισμοί ιχνοστοιχείων μετάλλων και θείου καθώς και υπέρυθη φασματοσκοπία .

Έγινε μαθηματική επεξεργασία των αεριοχρωματογραφημάτων για να δώσουν GC patterns, που αποτελούν χαρακτηριστικά του πετρελαίου και είναι σχετικά ανεπηρέαστα από ένα μέτριο πολυκαιρισμό (weathering) . Έγινε συλλογή των GC patterns είκοσι (20) αργών πετρελαίων, τα οποία στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν σε μια εργασία ρουτίνας για τον προσδιορισμό του τύπου του πετρελαίου και της πηγής της ρύπανσης .

Η προσέγγιση που προτιμήθηκε στην προσπάθεια ταυτοποίησης της πετρελαιοκηλίδας ήταν η ανάλυση του δείγματος της πετρελαιοκηλίδας και όλων των πιθανών πηγών ρύπανσης και στη συνέχεια η σύγκριση των GC patterns τους . Όταν δεν ήταν δυνατή η ανάλυση όλων των πιθανών πηγών ρύπανσης, το GC pattern του

δείγματος της πετρελαιοκηλίδας συγκρινόταν με μια βιβλιοθήκη GC patterns γνωστών αργών πετρελαίων και προϊόντων τους .

Αν και η παρούσα τεχνική ανάλυσης εφαρμόστηκε μόνο στην ταυτοποίηση αργού πετρελαίου και bunker oil, εν τούτοις μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και σε άλλα πετρελαιοειδή . Τα αεριοχρωματογραφήματα ελήφθησαν σε αεριοχρωματογράφο Perkin-Elmer model 3920 και σε Varian model 1400 και οι δύο με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (FID) και με φέρον αέριο ήλιο . Τα δείγματα πετρελαιοκηλίδων αναλύθηκαν σε στήλη 100-ft Dexsil-300 Support Coated Open Tube (SCOT), για να έχουν την μέγιστη διαχωριστικότητα, ενώ διατηρείται ένα υψηλό άνω θερμοκρασιακό όριο . Η θερμοκρασία λειτουργίας της στήλης προγραμματίστηκε από 40⁰-400⁰C με βήμα 4⁰C/min, ώστε να επιτευχθεί υψηλή διαχωριστικότητα (resolution) των αεριοχρωματογραφημάτων σε λιγότερο από 120 min. Αναλύθηκαν τόσο υγρά όσο και στερεά δείγματα . Ο χρόνος προετοιμασίας των δειγμάτων ήταν πολύ μικρός, λιγότερος από δύο (2) ώρες . Προκειμένου για τα υγρά δείγματα, η τεχνική εισαγωγής δείγματος που προτιμήθηκε ήταν η έγχυση 0,1μl αδιάλυτου δείγματος πετρελαίου με μια σύριγγα του 1μl . Η εισαγωγή των στερεών δειγμάτων έγινε με ειδικό σύστημα (probe) εμβολιασμού στερεών που κατασκευάστηκε στο εργαστήριο .

Λακτυλικό αποτύπωμα με μηχανογραφημένο G.C. - M.S.

Οι J.Albaiges και P.Albrecht, δημοσίευσαν το 1979 μια εργασία η οποία ασχολείται με τις δυνατότητες που έχει η computerized GC-MS να χρησιμοποιηθεί ως μια πολυπαραμετρική μέθοδος για την ταυτοποίηση πετρελαιοκηλίδων . Σε αυτήν την εργασία προτείνουν μια σειρά υδρογονανθράκων πετρελαίου γεωχημικής σημασίας (biological markers), όπως τα άκυκλα ισοπρενοειδή C₂₀ -C₄₀ και τα steranes και triterpanes, ως μέσα (passive tags) για τον χαρακτηρισμό του πετρελαίου στο θαλάσσιο περιβάλλον .

Η φασματομετρία μάζας χρησιμοποιείται για να δείξει τις σειρές αυτών των ενώσεων χωρίς να απαιτούνται πολύπλοκες εργασίες εμπλουτισμού . Γίνεται αναφορά στη λογική επιλογής των χαρακτηριστικών ιόντων, καθώς και στα μοριακά και στερεοϊσομερή προφίλ που λαμβάνονται υπόψη στην ταυτοποίηση . Ως παραδείγματα

παρουσιάζονται διαφορές πετρελαίων από την ίδια γεωγραφική περιοχή και συσχετισμοί υψηλά πολυκαιρισμένων δειγμάτων .

Ο αεριοχρωματογράφος που χρησιμοποιήθηκε (Perkin-Elmer 900) ήταν εφοδιασμένος με FI και FP ανιχνευτή . Η στήλη που χρησιμοποιήθηκε ήταν, κανονική στήλη 9ft × 1/8 (1%Dexsil 300 σε Gas-Chrom Q 100-120), με θερμοκρασία λειτουργίας από 150⁰C μέχρι 300⁰C με βήμα 6⁰C/min, ή 200ft × 0,02 τριχοειδή στήλη (OV-101 ή Apiezon L), με θερμοκρασία λειτουργίας στήλης από 120⁰C μέχρι 180⁰C και με βήμα 6⁰C/min . Οι φασματομετρικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν σε ένα LKB 9000 S/PDP 11E10 computerized GC-MS system . Ο jet-separator παρέμεινε στους 290⁰C και το φάσμα καταγράφηκε σε δίσκο . Τα πρότυπα δείγματα (standards) που χρησιμοποιήθηκαν, ήταν προηγούμενοι, ή συνθετιμένοι, ή απομονωμένοι υδρογονάνθρακες .

Ο χαρακτηρισμός των ρυπαντών πετρελαιοειδών πραγματοποιήθηκε με την ερμηνεία των φασμάτων μάζας και στηρήχθηκε στην παρατήρηση των ομολόγων σειρών υδρογονανθράκων γεωχημικής σημασίας . Όπως έχει γραφτεί παραπάνω, ομόλογες σειρές οργανικών μορίων δείχνουν χαρακτηριστικά διαγράμματα θραύσης, λόγω των συγκεκριμένων μηχανισμών διάσπασης των δεσμών τους . Η βασική κορυφή είναι m/e 183, 191, 217, 231 και 259 αντίστοιχα για τα άκυκλα ισοπρενοειδή, τα πεντακυκλικά triterpanes, steranes, 4-methylsteranes και rearranged steranes .

Η χρήση της φασματομετρίας μάζας δίνει επίσης την δυνατότητα λήψης πολύτιμων δακτυλικών αποτυπωμάτων, δειγμάτων των οποίων τα FI και FP χρωματογραφήματα δίνουν σχεδόν ασχημάτιστα προφίλ, εξαιτίας της γενικής παρουσίας αυτών των υδρογονανθράκων στο πετρέλαιο και της περιβαλλοντολογικής τους σταθερότητας .

Τέλος πραγματοποιήθηκε ένας δοκιμαστικός προσδιορισμός δύο δειγμάτων tar balls που συλλέχθηκαν από την επιφάνεια της Μεσογείου . Και τα δύο αέρια χρωματογραφήματα είναι αντιπροσωπευτικά υψηλά βιο-αποικοδομημένων αργών πετρελαίων, αλλά η απουσία του αρχικού περισσότερου χαρακτηριστικού τμήματος του χρωματογραφήματος, εμποδίζει την αναγνώριση της πηγής, αν και η ομοιότητα του λόγου τους πριστάνιο / φυτάνιο επιτρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη συσχέτιση μεταξύ τους . Η πολυμετρική φασματομετρία μάζας δίνει σχετικά προφίλ για τα τριτερπάνια (m/e 191) και σε μικρότερη έκταση για τα στεράνια (m/e 217), που είναι

βασικά όμοια με αυτά που αντιστοιχούν στο Agamco crude oil . Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι αυτή η αναλυτική προσέγγιση θα μπορούσε να βελτιώσει τις γνώσεις σχετικά με την ποιοτική είσοδο tar balls στον ωκεανό, το οποίο προς το παρόν βασίζεται σε ποσοτικά αποτελέσματα .

Διαχωρισμός με χρήση GC των διαστερομερών ισοπρενοειδών

Το 1981, οι F.Berthou και M.P.Friocourt δημοσίευσαν μια μελέτη που είχαν κάνει για την ταυτοποίηση των πετρελαιοκηλίδων . Όπως έχει ήδη γραφτεί, προκειμένου να είναι δυνατός ο προσδιορισμός της πηγής της ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος από το πετρέλαιο, ο αναλυτής θα πρέπει να μπορεί να διακρίνει τους πρόσφατα βιοσυντεθειμένους υδρογονάνθρακες από αυτούς που προέρχονται από ορυκτό καύσιμο πετρέλαιο . Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να δείξει την ανάγκη χρήσης υψηλής απόδοσης (high performance) τριχοειδούς στήλης GC, προκειμένου να διαχωριστούν ισοπρενοειδή προερχόμενα από ορυκτά καύσιμα (ζεύγος κορυφών) από βιογενή (μια GC κορυφή) .

Χρησιμοποιώντας υψηλής απόδοσης αέρια χρωματογραφία τριχοειδούς στήλης, τα διαστεροισομερή ισοπρενοειδή αναλύθηκαν σε διπλές κορυφές . Οι χρόνοι συγκράτησης (retention indices) στις τρεις υγρές φάσεις και τα φάσματα μάζας των διαστεροισομερών ήταν σχεδόν όμοια . Η μηχανογραφημένη (computerized) GC-MS χρησιμοποιήθηκε για την λήψη του δακτυλικού αποτυπώματος των ισοπρενοειδών σε διαφορετικά δείγματα . Τα φάσματα μάζας ήταν χαρακτηριστικά για τα διακλαδωμένα αλκάνια .

Μελετήθηκαν μίγματα υδρογονανθράκων από τέσσερις πετρελαιοκηλίδες και από μολυσμένα και μη στρείδια . Οι σχετικοί λόγοι n-αλκανίων/πριστάνιο ή φυτάνιο - οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει πολύ πριν δημοσιευτεί αυτή η εργασία ως δείκτες της υποβάθμισης των κηλίδων κατά την διάρκεια της εργασίας του πολυκαιρισμού - φάνηκε σε αυτή την εργασία να εξαρτώνται ισχυρά από τον χρωματογραφικό διαχωρισμό των ισοπρενοειδών κορυφών . Σε αυτή την εργασία προτείνεται ότι, οι χαρακτηριστικές διπλές GC κορυφές των ισοπρενοειδών σειρών είναι ένα αλάνθαστο σημάδι της μόλυνσης από ορυκτό καύσιμο .

Παρόλα αυτά μόνο το prisτάνιο και το φυτάνιο και σε μικρότερο βαθμό το μη-πριστάνιο μπορεί να είναι χρήσιμα στον καθορισμό του ορυκτού τμήματος σε ένα

περιβαλλοντικό μίγμα υδρογονανθράκων, επειδή τα άλλα ισοπρενοειδή χάνονται πού γρήγορα από το θαλάσσιο περιβάλλον εξαιτίας της διεργασίας εξάτμισης .

Η αεριοχρωματογραφική ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε ένα Carlo Erba model 2150 AC εφοδιασμένο με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (FID) . Η έγχυση έγινε με ένα split-splitless εγκυτή (injector) που είχε θερμανθεί στους 275⁰C, ενώ η στήλη διατηρούταν στους 40⁰C . Μετά από την έκλυση του διαλύτη, η θερμοκρασία του φούρνου γρήγορα ανέβηκε στους 60⁰C και κατόπιν ανέβηκε στους 280⁰C με βήμα 0,8⁰C/min ή 0,5⁰C/min . Οι τριχοειδές γυάλινες στήλες φτιάχτηκαν στο εργαστήριο σύμφωνα με τις Grob διαδικασίες .

Η MS ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε ένα Nermag R-10-10 B φασματόμετρο μάζας . Η εισαγωγή των δειγμάτων στο φασματόμετρο, έγινε από ένα αέριο χρωματογράφο Carlo Erba model 2900 εφοδιασμένο με μια γυάλινη τριχοειδή στήλη 50m × 0,3mm, επικαλυμμένη με ένα SE-52 υγρό φίλμ . Αυτή η στήλη ήταν κατευθείαν συνδεδεμένη με το φασματόμετρο μάζας . Το σύστημα ήταν ρυθμισμένο να λειτουργεί σε συνεχές θέση (mode) . Τα δεδομένα συγκεντρώνονταν και επεξεργάζονταν σε ένα Nermag-Sidar σύστημα δεδομένων .

Χρωματογραφικός διαχωρισμός των διαστερεοϊσομερών ισοπρενοειδών

Το πριστάνιο από γεωλογικές πηγές αποτελείται μόνο από το 6(R), 10(S) ισομερές, ενώ κατά την ωρίμανση του αργού πετρελαίου αυτό το ισοπρενοειδές χάνει την στερεοειδικότητά του και δίνει δύο διαστερεοϊσομερή . Συνεπώς η κύρια κορυφή του ζεύγους κορυφών του πριστανίου πιθανά αποτελείται από τα δύο εναντιομερή RR και SS του ορυκτού καυσίμου, ενώ η μικρότερη κορυφή του ζεύγους αποτελείται από την μεσομορφή RS=SR της βιογενούς (biogenic) πηγής .

Η κατάσταση με το φυτάνιο είναι πιο σύνθετη, εξαιτίας της δυνατότητας των τεσσάρων διαστερεοϊσομερών . Το βιογενές φυτάνιο έχει θεωρηθεί ότι παράγεται από την φυτόλη [trans-3,7 (R) , 11 (r) ,15-tetra methyl hexadec-2-en-1ol] . Πρόσφατα βιοσυνθετικό φυτάνιο έχει τις διαμορφώσεις 6(R), 10(S), 14(R) ή (S) και σχηματίζεται από την ρακεμική υδρογόνωση και αφυδάτωση της φυτόλης στη φύση . Ενώ η μικρότερη κορυφή του ζεύγους κορυφών, αποτελείται από αυτά τα δύο ζεύγη

εναντιομερών, η κύρια κορυφή του φυτανίου πιθανά αντιστοιχεί στα δύο άλλα διαστερομερή του ορυκτού καυσίμου .

Τα ισοπρενοειδή ως δείκτες της μόλυνσης από πετρέλαιο

Οι χαρακτηριστικές διπλές κορυφές των ισοπρενοειδών αποτελούν ένα αλάνθαστο σημάδι της μόλυνσης από ορυκτό καύσιμο . Το σχήμα που ακολουθεί δείχνει το αεριοχρωματογράφημα (Α) του αλειφατικού κλάσματος από στρείδια που λήφθησαν από μια περιοχή μολυσμένη από πετρέλαιο Amoco-Cadiz και τα (B-D) δείχνουν αεριοχρωματογραφήματα του αλειφατικού κλάσματος από στρείδια από μη μολυσμένες περιοχές .

Το δείγμα (Α) συλλέχθηκε τρεις μήνες μετά την πετρελαιοκηλίδα . Σε αυτό το αεριοχρωματογράφημα είναι εμφανείς οι τρεις ισοπρενοειδής διπλές κορυφές και επίσης είναι εμφανές ότι τα γραμμικά αλκάνια όπως τα $n-C_{17}$ και $n-C_{18}$ κατά προτίμηση υποβαθμίστηκαν, αν τα συγκρίνουμε με τα ισοπρενοειδή .

Το (B) δείχνει ότι η περιοχή από την οποία λήφθηκε το δείγμα δεν ήταν τελείως καθαρή από πετρέλαιο . Αυτό φαίνεται από το μη διαχωρισμένο υπόβαθρο . Αυτό το προφίλ είναι χαρακτηριστικό της μόλυνσης από πετρελαιοειδή . Ακόμη παραπέρα στο σχήμα υπάρχουν οι τρεις διπλές κορυφές του πριστανίου, φυτανίου και μη πριστανίου .

Από την άλλη μεριά, στα (C) και (D) δεν υπάρχει μη διαχωρισμένο υπόβαθρο . Ακόμη παραπέρα, στο (C) οι ισοπρενοειδής διπλές κορυφές απουσιάζουν και μόνο η κορυφή του φυτανίου κυριαρχεί . Αυτή η κορυφή έχει ένταση ($I = 1812,4$) και οφείλεται στο βιογενές φυτάνιο . Ο μικρός ώμος στην κορυφή του φυτανίου οφείλεται πιθανά σε ορυκτό φυτάνιο .

Η κατάσταση στο (D) είναι περισσότερο πολύπλοκη, εξαιτίας της παρεμβολής και άλλων βιογενών συστατικών . Οι διπλές κορυφές του πριστανίου και του φυτανίου έχουν ένα λόγο ύψους κορυφής πολύ διαφορετικό από την μονάδα, με το βιογενές πριστάνιο και φυτάνιο να κυριαρχούν . Οι άλλες κορυφές οι οποίες δεν είναι αλκάνια που προέρχονται από το αργό πετρέλαιο, πιθανά προέρχονται από πρόσφατα βιολογικές πηγές π.χ αλκάνια που παράγονται από την φυτόλη . Έτσι, η μόλυνση από πετρέλαιο στο (D) είναι πολύ χαμηλή αλλά διακριτή . Αυτό εξακριβώθηκε από τις διπλές κορυφές του πριστανίου φυτανίου .

Αποτίμηση των Χρωματογραφικών και Φασματογραφικών Μεθόδων για την Ανάλυση των Μιγμάτων Πετρελαίου που Αποκομίζονται στο Περιβάλλον

Το θαλάσσιο περιβάλλον λαμβάνει πλήθος από μολυσμαντικούς παράγοντες που μπορεί να συσσωρευτούν σε οργανισμούς και απειλήσουν το οικοσύστημα . Στο Kuwait, τα παραγόμενα συνθετικά του πετρελαίου συνιστούν μια σημαντική μολυσμαντική πηγή . Χιλιάδες μίγματα με μια ευρεία γκάμα μοριακών βαρών προερχόμενα από διαφορετικές πηγές, π.χ εξορύξεις πετρελαίου, μηχανές αυτοκινήτων, εκπομπές διυλιστηρίων και εργοστασίων . Φυσικές βιογεννητικές εργασίες συμπεριλαμβανομένου του αναβολισμού και του καταβολισμού των οργανισμών και την μη ανμενόμενη διαγεννητική διάπλαση συνιστούν την πολυπλοκότητα των μιγμάτων . Η μελέτη της συνθέσεως αυτών των μιγμάτων δίνει πληροφορίες σχετικά με την ανθρωπογεννητική επίδραση στο περιβάλλον . Μόρια τα οποία είναι σημεία αναφοράς για τις περιβαλλοντολογικές έρευνες είναι τα αλκάνια (παραφίνες), τα κυκλοαλκάνια [όπως τα ναφθένια, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες και ναφθenoαρωματικοί], επίσης και ετερογενή μόρια όπως τα πολυκυκλικά αρωματικά μίγματα που περιέχουν σουλφίδια, οξυγόνο, άζωτο και μεταλλικά άτομα .

Τα κανονικά αλκάνια και τα ισοαλκάνια είναι γνωστά για την βακτηριακή και διαγενετική επιρροή τους . Οι, Dastillung και Albrecht, Jones et.al και Gassmann , παρουσίασαν την χρήση της μαζικής φασματογραφίας (mass spectrometric) και τις υψηλές ποιότητας τεχνικές της αέριας χρωματογραφίας για την μελέτη της διαστεροεισομέρειας των πεντακυκλικών τριτερπάνων, στεράνων, και των διακλαδιζόμενων αλκανίων (πριστάνια και φυτάνια) , ως μοριακές δομές που οφείλονται για την μόλυνση των θαλασσών . Οι Youngblood και Blumer προέβλεψαν μερικά στοιχεία που μπορούν να βρεθούν σε κάθε βιοχημικά εξεταζόμενο μόριο και χαρακτηρίζουν την ικανότητα επιλογής των ενζυματικών αντιδράσεων, εκφράζοντας την απλότητα της κατασκευής των οργανισμών, όπως αυτή του πετρελαίου . Η επιπλέον βιοσύνθεση δημιουργεί θερμοδυναμικά ασταθή μίγματα, στην πυρόλυση και την ενζυματική διαγένεση . Τελικά επιτυγχάνεται θερμοδυναμική ισορροπία .

Σύμφωνα με τον Tissier οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες βασιζόμενοι στην καταγωγή τους : τους θερμοχημικούς και τους μικρότερους ενζυματο-βιοχημικούς . Η κατηγορία των θερμοχημικών περιλαμβάνει τους πεντατομικούς -ή αυτούς με στερεοειδικό σκελετό- παραγόμενοι κυρίως από την γρήγορη διαγενετική αρωματοποίηση των φυσικών προϊόντων και καλούνται “Διαγενετικοί Βιολογικοί Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες”, και αυτούς που παρουσιάζονται κατά την πυρόλυση και καλούνται “Πυρολυτικοί” . Οι δύο αυτές κατηγορίες βρίσκονται στα “απολιθωμένα” καύσιμα . Τα πολύ σπάνια παραδείγματα από ενζυματο-βιοχημικούς πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες καλούνται “Πρόσφατα Βιοσυντιθέμενοι Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες” και μπορούν να οριστούν από την βιογένεση, τον μεταβολισμό ή τον καταβολισμό .

Η υψηλή θερμοκρασία πυρόλυσης, που υπάρχει στις μηχανές των αυτοκινήτων, στα εργαστήρια και στα διηλυστήρια κυρίως παράγουν πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες χωρίς αλκυλικές διακλαδώσεις . Χαμηλής θερμοκρασίας πυρόλυση όπως οι φωτιές των δασών δίνουν αλκυλικές αλυσίδες με μικρή όμως αύξηση των ατόμων άνθρακα της αλκυλικής αλυσίδας . Σε αντίθεση, η διαγένεση και η καταγένεση που αφορούν κυρίως χαμηλές θερμοκρασίες, γύρω στους 50⁰C, δίνουν μια ευρεία συλλογή από ευρεία συλλογή από Αλκυλικά Διακλαδιζόμενους Πολυκυκλικά Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες, ως το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας διαδικασίας ωρίμανσης .

Διαγεννητικοί βιολογικοί πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες μετασχηματίζονται σε ιζήματα σε μια περίοδο όχι μεγαλύτερη από δέκα (10) χρόνια . Πολλές κατηγορίες μετασχηματισμών συμπεριλαμβάνονται σε τέτοιες διαδικασίες για παράδειγμα οι White και Lee αξίωσαν ότι οι αλκυλικές ναφθαλίνες είναι είτε προϊόντα διυδρογένεσης, άλατα του τερπανίου προερχόμενα από κωνοφόρα ή από διαγεννητική αρωματοποίηση των βαφικών υλών όπως η καροτίνη . Θειοφενικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες μπορούν να προέλθουν από αντιδράσεις των μιγμάτων τερπάνων και στεράνων με το θείο . Παρόμοιες μέθοδοι με οξυγόνο και άζωτο μπορούν να επιδράσουν για τον σχηματισμό και άλλων ετεροκυκλικών μιγμάτων .

Το θαλάσσιο περιβάλλον δρα ως παγίδα για τους απλούς και πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες που προέρχονται από διαφορετικές πηγές . Η κατανόηση της συνεισφοράς των μιγμάτων πετρελαίου στην μόλυνση του θαλασσιού περιβάλλοντος είναι δευτερεύον μπροστά στην προέλευση των μορίων . Μερικά από αυτά τα κριτήρια είναι καταχωρημένα στον πίνακα που ακολουθεί .

Η ανάλυση των μορίων, καθενός ξεχωριστά, στο επίπεδο εντοπισμού είναι μια πρόκληση για τον αναλυτή χημικό, που πρέπει να επιλέξει, να προσαρμόσει και να αναπτύξει την κατάλληλη μέθοδο για την επιλογή δειγμάτων, αποθήκευση, καθορισμό και αποστείρωση και για τις σοφιστικές τεχνικές που χρειάζονται για την αναγνώριση και την ποσοτικοποίηση. Πολλοί συγγραφείς έχουν περιγράψει διάφορες μεθόδους ανάλυσης και συζητούν προβλήματα σχετικά με την παρουσίασή τους. Πολλές μέθοδοι σύγκρισης έχουν τονίσει την δυσκολία να παρουσιάζουν ποσοτικά ομοιογενποιημένα αποτελέσματα προερχόμενα από διαφορετικά εργαστήρια. Οι διαφορές στα αποτελέσματα προέρχονται από μια ευρεία περιοχή από φυσικοχημικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για διαφορετικές αναλυτικές τεχνικές οι οποίες με την σειρά τους χρησιμεύουν στον διαχωρισμό και στην αναγνώριση των μιγμάτων. Τα βήματα που ακολουθούνται κατά το πρωτόκολλο για την αναγνώριση κατά την διάρκεια των εξετάσεων που πραγματοποιούνται στα εργαστήρια, δίνουν αποτελέσματα που δείχνουν σε πολλές περιπτώσεις ότι οι συμβατικές διαδικασίες μπορούν να απλοποιηθούν, όπως π.χ οι διαδικασίες απόσπασης του νερού και του ιζήματος μπορούν να βελτιστοποιηθούν, μειώνοντας την επίδραση του ανθρώπου, την κατανάλωση διαλυτικού και το κόστος ανάλυσης.

Οι αναλυτικές μέθοδοι για την μόλυνση από πετρελαιοειδή είναι δύο κυρίως βασικών τύπων :

1. Σφαιρικές ποσοτικοποιημένες μέθοδοι για όλους τους υδρογονάνθρακες. Χρησιμοποιούνται κυρίως η υπέρυθη απορρόφηση, η υπεριορισμένη απορρόφηση και οι υπεριορισμένες φθορίζουσες τεχνικές φασματογραφίας.
2. Συγκεκριμένες μέθοδοι αναγνώρισης και ποσοτικοποίησης για τα μονομερή μίγματα, για παράδειγμα τεχνικές διαχωρισμού όπως αέρια χρωματογραφία σε τριχοειδή στήλη (GC) και υψηλής παρουσίας υγρή χρωματογραφία (HPLC), συνεταιρισμένη χρήση διαφορετικών ανιχνευτών, ανιχνευτές ιονισμού φλόγας (FID), φωτομετρικός ανιχνευτής φλόγας (FPD), μαζική φασματογραφία (MS), UV και HRSS.

Το πρώτο τμήμα των τεχνικών είναι καλά προσαρμοσμένες για γρήγορη ανάλυση, για σάρωση της μόλυνσης και ευρείες περιβαλλοντολογικές σπουδές. Αυτές οι μέθοδοι είναι απλές και δίνουν γρήγορα αποτελέσματα, παρόλα αυτά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι έχει μειωμένη ποσοτική ακρίβεια, και για αυτό

αυτός που προκαλεί την μόλυνση δεν ορίζεται ακριβώς . Το δεύτερο τμήμα των τεχνικών χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει όσον το δυνατόν πιο ακριβέστερα την μόλυνση και να εξακριβώσει την εγκυρότητα των σφαιρικών μετρήσεων . Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δείγματα εκλέγονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα των σφαιρικών μετρήσεων .

Οι τρεις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την σφαιρική ποσοτικοποίηση είναι βασισμένες σε συγκεκριμένες ιδιότητες των μορίων των υδρογονανθράκων, αν και αυτές οι ιδιότητες δεν είναι συγκεκριμένες για τα συγκεκριμένα μίγματα . Κάθε τεχνική έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα . Θεωρητικά η απλή απορρόφηση UV και η φθορίζουσα UV, είναι πιο ελκυστικές αφού επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στους κύριους υδρογονάνθρακες και στα αρωματικά μίγματα . Παρόλα αυτά η φασματογραφία IR εντοπίζει τα αρωματικά μίγματα εμμέσως, μιας και τα περισσότερα από αυτά έχουν αλκυλικές αλυσίδες και απορροφούν αρκετά σημαντική ενέργεια στην IR .

Η IR φωτοφασματομετρία είναι φτωχή . Είναι ευαίσθητη σε όλα τα μίγματα που αποσπώνται από το διαλυτικό μέσο (φρέον 113) (διαλύονται) και απορροφούν την υπέρυθη ακτινοβολία με μήκος κύματος $2850-3000\text{cm}^{-1}$. Η χρήση των 2cm και 5cm κελύφων, και η ελάχιστη διαλυτική ουσία κατά την απόσπαση καταστούν δυνατόν να μειώσουν το όριο της ποσοτικοποίησης για το αργό πετρέλαιο μετά την διάλυση με βήμα 10ppb στο νερό και 1ppm στο ίζημα . Αν εξαιρεθεί η φτωχή ικανότητα επιλογής και το χαμηλό όριο ανίχνευσης, αυτή η μέθοδος φάνηκε χρήσιμη εξαιτίας της ταχυτητάς της για γρήγορη, βραχυπρόθεσμη, αποτίμηση των προσφάτων μολύνσεων από πετρέλαιο του νερού και τις μακροπρόθεσμες σπουδές της εξέλιξης των ιζημάτων μετά από τυχαίες πετρελαιοκηλίδες .

Η φασματομετρία UV είναι περισσότερο εκλεκτική και πολύ ευαίσθητη στους πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες, αλλά τα αποτελέσματα μπορεί να επηρεαστούν από άλλα μίγματα, τα οποία υπάρχουν από μόνα τους σε μεγάλες συγκεντρώσεις στο νερό, στο ίζημα και γενικά στη χλωρίδα και την πανίδα . Η απορρόφηση UV είναι ευαίσθητη σε όλα τα μίγματα τα οποία αποσπώνται από την διαλυτική ουσία (φρέον, διχλωρομεθάνιο ή εξάνιο) και απορροφούν τα φώς UV σε μήκος κύματος 230-360nm (συνήθως γύρω στα 254nm) . Οι μοριακές απορροφητικότητες ϵ των πολυαρωματικών υδρογονανθράκων σε UV ακτινοβολία είναι υψηλές (10^4-2*10^5) αλλά τα πολυαιθυλενικά και κετονικά μίγματα με ϵ εώς 10^5 ($\epsilon \leq 10^5$) μπορούν να

αναμειγνύονται . Περιπτώσεις που χρησιμοποιείται η ανάλυση της UV αποροφητικότητας αυτόνομη είναι λίγες, γενικά η μέθοδος χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον διαχωρισμό HPLC . Η ευαισθησία της UV φωτοφασματομετρίας είναι συχνά από 10 έως 10^3 φορές από ότι οι μέθοδοι αποροφητικότητας . Το όριο ποσοτικοποίησης για το αργό πετρέλαιο μετά τον διαχωρισμό με την διαλυτική ουσία είναι 10ppb στο νερό και 1ppb στη στερεά ύλη . Αυτή η μέθοδος μπορεί να παρέχει, βασιζόμενοι στο επιλεγόμενο μήκος κύματος του ζεύγους διέγερσης (εκπομπής), περισσότερη ακρίβεια από ότι η μέθοδος της φωτοφασματομετρίας, αλλά μικρότερη ακρίβεια από ότι η IR αποροφητικότητα μιας και αυτή βασίζεται σοβαρά σε εξωτερικά πρότυπα . Οι δείκτες απόκρισης για τα εκλεγμένα μήκη κύματος για πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες με τον ίδιο αριθμό κύκλων μπορεί να ποικίλει στην ένταση του ήχου . Υψηλή συγκέντρωση υδρογονανθράκων και άλλων μιγμάτων στα δείγματα μπορεί να μειώσουν και ακόμα να εξαλείψουν το φθορισμό των αρωματικών υδρογονανθράκων . Αυτά τα φαινόμενα είναι δύσκολο να τα ελέξεις, αφού ακόμα και το οξυγόνο του αέρα στο δείγμα μπορεί να μειώσει έως πέντε(5) φορές την φθορίζουσα απόκριση των πολυαρωματικών υδρογονανθράκων . Η UV φθορίζουσα φωτοφασματομετρία είναι επίσης χρήσιμη εξαιτίας της ταχυτητάς της, αλλά η χρησιμοποίηση μόνο του ενός ζεύγους της διέγερσης με μήκος κύματος 310/360nm, είναι λιγότερο πληροφοριακή από ότι η IR φασματομετρία και μπορεί να ελέγχεται ελεύθερα η μόλυνση από το καρβονύλιο μέσω της παρατήρησης του μήκους κύματος που κυμαίνεται $1650-1800\text{cm}^{-1}$. Παρόλα αυτά, αυτή είναι η σφαιρική μέθοδος που λογικά χρησιμοποιείται για την ανάλυση της χλωρίδας και της πανίδας, ανεξαρτήτως του ότι βασίζεται στα προηγούμενα βήματα καθορισμού .

Σε δύο παρεμβαλλόμενες μελέτες για δύο μολυσμένες περιοχές τόσο στα δείγματα νερού όσο και ιζήματος η IR φωτοφασματομετρία φαίνεται ότι δίνει πιο ακριβή αποτελέσματα από ότι η UV φωτοφασματομετρία για το ιζημα (44% και 25% έναντι 54% και 75%, σχετική τυπική απόκλιση RSD), ενώ η UV δίνει πιο ακριβή αποτελέσματα για το νερό (64% και 45% έναντι 72% και 61%, σχετική τυπική απόκλιση) . Αυτές οι αναλύσεις παρουσιάστηκαν για μη αληθή μίγματα, αλλά η σχετική τυπική απόκλιση για αληθή μίγματα αναμένεται μεγαλύτερη .

Μια ενδιαφέρουσα βελτίωση στο UV φθορισμό είναι η χρήση της συγχρόνου παρατηρήσεως των μηκών των κυμάτων τόσο της εκπομπής όσο και της λήψης με στιγμιαία ανάκλαση . Η Φασματοσκοπία ταυτόχρονης παρατήρησης του φθορισμού

μπορεί να δώσει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των διακλαδώσεων των πολυαρωματικών υδρογονανθράκων και τυχαία να επιτρέψουν την εμφάνιση μερικών “δακτυλικών αποτυπωμάτων” του πετρελαίου . Αυτή η χρησιμότητα, σε συνδιασμό με το HPLC δίνει ενδιαφέροντα αποτελέσματα στην μελέτη της φωτόλυσης των φθοριζουσών μιγμάτων πετρελαίου στο θαλάσσιο νερό .

Ένα γενικό συμπέρασμα από αυτές τις σφαιρικές μεθόδους, είναι ότι η διαδικασία καθαρισμού πρέπει να εκτελείται αρχικά και με μεγάλη φροντίδα για να αποφεύγεται η μόλυνση, όπως και να έχει όμως αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τον υπεύθυνο, όταν αυτός βρίσκεται υπό αμφισβήτηση .

Στην συνέχεια θα δοθεί ένα παράδειγμα μελέτης πετρελαιοκηλίδας με την μέθοδο GC/MS .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Παράδειγμα Μελέτης Δείγματος Πετρελαιοκηλίδας Χρησιμοποιώντας Βιοανιχνευτές με την Μέθοδο GC/MS

Χρονικό

Η πετρελαιοκηλίδα Agrow ξεκίνησε στις 4 Φεβρουαρίου 1970, στο Cerberos Rock, έξι και μισό (6,5km) χιλιόμετρα από τις βόριες ακτές του κόλπου Chedabucto, στην Νέα Σκωτία, στον Καναδά . Περίπου δύο και μισό (2,5) εκατομύρια γαλόνια, δηλαδή δέκα χιλιάδες τόνοι 10000t, από πετρέλαιο Bunker C απελευθερώθηκαν από το δεξαμενόπλοιο Agrow, κατά την διάρκεια μιας ξαφνικής κατάρρευσης του δεξαμενοπλοίου που οδήγησε στη βυθισή του . Ως αποτέλεσμα ήταν από τα 604km της ακτής τα 305km να μολυνθούν και μόνο τα 48km από αυτά να καθαριστούν από τις επιχειρήσεις καθαρισμού που ακολούθησαν .

Από την στιγμή της πετρελαιοκηλίδας πολλές επιστημονικές έρευνες συνετάχθησαν για να υπολογίσουν τα αποτελέσματά της στο περιβάλλον . Χαρακτηριστικότερες ήταν αυτές του 1973, 1982 και 1992 . Ο κύριος σκοπός της έρευνας του 1992 ήταν να παρέχει μέχρι εκείνη τη στιγμή συστηματική και καθημερινή ανάλυση για τις συνθήκες της μόλυνσης στην περιοχή . Αυτή περιλάμβανε και την καταγραφή των ακριβή σημείων στα οποία παρουσιάζεται

πετρέλαιο στην επιφάνεια, όσο και των σημείων που καταγράφεται ίζημα του πετρελαίου ώστε να παρέχει πλήρη ανάλυση του υπολείματος του πετρελαίου και να καθορίσει την φύση του .

Η έρευνα αυτή έδειξε, ότι εκτός μερικών τοπικών εξεραίσεων, η περιοχή ήταν καθαρή 22-χρόνια μετά την πετρελαιοκηλίδα από το πολύ βαρύ Bunker C, (οι φυσικές διεργασίες καθάρισαν το πετρέλαιο και απομάκρυναν την πλειοψηφία του εναπομείναντος πετρελαίου) . Η έρευνα επίσης έδειξε ότι ότι όπου έμεινε πετρέλαιο είτε είναι λεπτά στίγματα στα κατώτερα σημεία ή χοντροκομμένα υπολείματα (χαλίκια, βότσαλα και ογκόλιθοι), ή ανθεκτικό φυσικό ασφάλτινο λιθόστρωτο (ένα συννεκτικό μίγμα από πολυκαιρισμένο πετρέλαιο και από υπολείματά του) . Η παρουσία ή η απουσία των υπολειμάτων πετρελαίου μετά από 22-χρόνια μπορεί να εξηγηθεί σύμφωνα με τις φυσικές, βιοφυσικές και βιολογικές διαδικασίες του πετρελαίου.

Οι κύριοι στόχοι για τον χημικό χαρακτηρισμό του πετρελαίου που συλλέχθηκε στο Chedabucto Bay είναι οι ακόλουθοι :

- Ότι όλο το πτρέλαιο προέρχεται από την πετρελαιοκηλίδα Aigow spill, όπως και να έχει όμως είναι απαραίτητο αυτό να αποδειχθεί και χημικά .
- Να καθοριστεί η σύνθεση των υπολειμάτων πετρελαίου, και τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά που μεταβλήθηκαν ως αποτέλεσμα των φυσικών, χημικών και βιολογικών διαδικασιών που έλαβαν μέρος .
- Ο ποσοτικός προσδιορισμός των συγκεντρώσεων του καθενός συστατικού ξεχωριστά, και των κλάσεων των μιγμάτων με αποτέλεσμα την μελέτη της συμπεριφορά τους και της τοξικότητά τους στο περιβάλλον .

Η ανάλυση των δειγμάτων από το ίζημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

1. Έυρεση των υδρογονανθράκων του πετρελαίου .
2. Κατανομή των n- αλκανίων σε μερικά επιλεγμένα ισοπρενοειδών .
3. Μελέτη των πολυαρωματικών υδρογονανθράκων και των αλκυλιωμένων ομολόγων τους .
4. Μελέτη των βιοανιχνευτών, όπως τριτερπάνια και στεράνια . Η ανάλυση που παρέχουν είναι πολύ χρήσιμη από πολλές απόψεις, επειδή δεν περιλαμβάνει μόνο εκείνα τα συστατικά που ασκούν σημαντική επιρροή στο περιβάλλον, αλλά και εκείνα που δείχνουν την επιρροή του πολυκαιρισμού στην πετρελαιοκηλίδα .

Σε αυτή την έκθεση προσπαθείτε να αναπτυχθεί μια αναλυτική μέθοδο ικανή στην αναγνώριση των πολυκαιρισμένων πετρελαίων όπως το Argow Spill, με την βοήθεια των βιοανιχνευτικών σύνθετων .

Μετά την πρωτοποριακή δουλειά των Albraiges και Albrecht με τους βιολογικούς ανιχνευτές που χρησιμοποιούνται για τον συσχετισμό των πετρελαιοκηλίδων, χρησιμοποιήθηκε μια μέθοδος που χρησιμοποιεί την Horane Analysis για να υπολογιστεί κατά προσέγγιση το ποσοτό του πετρελαίου που έχει διαλυθεί με την πάροδο του χρόνου .

Για τις μελέτες του πολυμερισμού που αλλάζει η χημική σύνθεση και η βιοδιάσπαση, είναι σημαντικοί παράγοντες και πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν εκτείνεται η περίοδος του πολυκαιρισμού . Το ελαφρώς διαλυόμενο πετρέλαιο συνήθως φανερώνεται από την μερική απομάκρυνση των n- αλκανίων, ένα περισσότερο διαλυόμενο πετρέλαιο εμφανίζει συνήθως μεγάλη απομάκρυνση των n-αλκανίων και μια μικρή απομάκρυνση των ελαφρύτερων συνθετικών των πολυαρωματικών υδρογονανθράκων . Αλλά, για υψηλά διαλυόμενα πετρέλαιο όπως αυτό που εξετάζεται τα n- αλκάνια εκλείπουν τελείως από το δείγμα, ενώ και οι πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες και τα αλκυλικά ομόλογά τους μπορεί να έχουν υψηλά αλωιωθεί . Σε τέτοιες περιπτώσεις η αναγνώριση μέσω της εμφάνισης των n-αλκανίων και των πολυαρωματικών υδρογονανθράκων θα ήταν αδύνατη, για το λόγο αυτό και η ανάλυση με βιοανιχνευτές καταστείται απαραίτητη και ανεκτίμητη γιατί μόνο αυτή μπορεί να αναγνωρίσει τα συνθετικά που παρουσιάζουν υψηλή αντοχή κατά τον πολυκαιρισμό και δίνουν πληροφορίες από τα χημικά αποτυπώματά τους όπως : πηγή, βαθμός πολυκαιρισμού, διάφορα χαρακτηριστικά και τελικώς την “μοίρα” της πετρελαιοκηλίδας .

Κατά την διάρκεια της εργασίας για την ανάπτυξη μεθόδων για την αναγνώριση των πηγών της πετρελαιοκηλίδας και την μελέτη του πολυκαιρισμού στη χημική σύνθεση του πετρελαίου, αποδείχτηκε ότι τα πλεονεκτήματα της χρήσης των βιοανιχνευτών για τον χαρακτηρισμό των πολυκαιρισμένων πετρελαίων συγκρίνονται με άλλες προσεγγίσεις που μπορούν να γίνουν :

1. Αυτά τα συνθετικά προσβάλλονται ελάχιστα από τον πολυκαιρισμό, καθώς παρουσιάζουν υψηλή αντοχή στην διάλυση που υπόκεινται κατά την πάροδο του χρόνου .
2. Γενικά η διανομή των βιοανιχνευτών είναι διαφορετική ακόμα και για αυτά τα πετρέλαια που έχουν και την ίδια γεωγραφική προέλευση, ή έχουν αρκετά όμοια σύνθεση μετά τον πολυκαιρισμό, τα αποτυπωματά τους πάντως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διάγνωση της διαφορετικής προέλευσης των υδρογονανθράκων .
3. Οι βιοανιχνευτές είναι συχνά περισσότερο πλούσιοι στα υψηλά πολυκαιρισμένα πετρέλαια, για το λόγο αυτό και η ποσοτικοποίηση τους είναι και πιο εύκολη και πιο ακριβής .

Πειραματικό Μέρος

Ένας συνολικός αριθμός από 11 δείγματα ιζήματος που συλλέχθησαν πάνω από το σημείο πωλίρροιας στην παλλιροιακή ζώνη γύρω από Black Duck Lagoon και στο ανατολικό τέλος του Rabbit Island του Chedabucto Bay . Και τα δύο αυτά μέρη είχαν μολυνθεί το 1970, και κατά τα 1992 ήταν δύο από τα σημαντικότερα μέρη στα οποία υπήρχαν υπολείματα της πετρελαιοκηλίδας . Τα δείγματα που συλλέχθησαν από αυτές τις δύο περιοχές ήταν τόσο διαφορετικής ποιότητας και σύνθεσης και συμπεριελάμβαναν δείγματα τόσο από την επιφάνεια όσο και από τον βυθό . Το πετρέλαιο συλλέχθηκε τόσο σε μορφή σβώλων, όσο και σε ελεύθερη μορφή, αλλά

και σε μορφή που περιελάμβανε και ένα λιθόστρωτο από άσφαλτο . Τα προγράμματα σχεδιάστηκαν για να διαβεβαιώσουν ότι τα μέρη δειγματοληψίας ήταν τα ενδεδειγμένα, και τα δείγματα ελήφθησαν με αυστηρές προδιαγραφές . Επίσης σκοπός τους ήταν να ελαχιστοποιήσουν την μόλυνση από τους υδρογονάνθρακες . Μια σύντομη περιγραφή των δειγμάτων δίνεται στον πίνακα 1 . Πριν αρχίσει η ανάλυση προηγήθηκε το σφράγισμα των δειγμάτων και η φυλαξή τους σε ένα κρύο δωμάτιο σε θερμοκρασία 0°C . Η πολυκαιρισμένη μορφή του πετρελαίου προήλθε από τα εργαστήρια Eric Levy, Bedford Institute of Oceanography (Dartmouth, Nova Scotia, Canada) .

Πέντε(5)-Εκατό(100)gr δείγμα ιζήματος (το βάρος του δείγματος που παίρνεται εξαρτάται από το πόσο πετρέλαιο το δείγμα περιέχει) και τοποθετείτε σε 250ml δοχείο ξεπλύματος Erlenmeyer που περιείχε τα υποκατάστα (ο-τερπενύλιο, d₁₀-ακεναφαθαινιο, d₁₀-φαιναθραινιο, d₁₂-βενζαναθρακαίνιο, d₁₂-περυλαίνιο), και αναμειγνύεται με ίσα ποσά από θειικό νάτριο για να στεγνώσει το δείγμα . Αν το δείγμα έχει υπερβολική εργασία, πρόσθετα ποσά από θειικό νάτριο προστίθενται και στην συνέχεια σειριακά απομακρύνονται τρεις φορές με χρήση 60ml από μίγμα εξανίου-διχλωρομεθανίου για τριάντα λεπτά (30min) χρησιμοποιώντας καταστροφική ιόντων με υπερήχους . Εάν εμφανιστεί χρώμα στην τελευταία απομάκρυνση, μια επιπλέον απομάκρυνση πραγματοποιείται .Οι απομακρύνσεις συνδυάζονται και με ξήρανση με θειικό νάτριο και στην συνέχεια φιλτράρεται σε τριχοειδή φίλτρο τύπου Gelman A/E . Τα αποστάγματα συγκεντρώνονται στις απαραίτητες ποσότητες χρησιμοποιώντας την περιστροφική εξάτμιση και τις τεχνικές απομάκρυνσης του αζώτου . Ένα μέρος του συγκεντρωμένου αποστάγματος (0,5-1,0ml) μετατρέπεται σε ίζημα με την βοήθεια του N₂ και ζυγίζεται σε ζυγαριά ακριβείας, ώστε να παρθεί το συνολικό βάρος της αποσταγμένης ουσίας (TSEM, που εκφράζεται σε mg/gr του δείγματος) .

Το πολυκαιρισμένο πετρέλαιο διαλύθηκε σε εξάνιο σε συγκέντρωση 100mg/ml .

Ο διαχωρισμός σε κλάσματα μέσω μικροστήλης χρησιμοποιήθηκε για απλό καθάρισμα και για κλασματική απόσταξη του πετρελαίου . Το μισό από το κλασματικό απόσταγμα του εξανίου (F1) χρησιμοποιείται για την ανάλυση των κορεσμένων συνθετικών και των μιγμάτων των βιοανιχνευτών .Το μισό του 50% της βενζίνης (F2) χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση συγκεκριμένων πολυαρωματικών

υδρογονανθράκων και αλκυλιωμένων ομολόγων τους . Τα εναπομείναντα μισά από τα F1 και F2 ενώνονται σε ένα (F3) και χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των αναγνωρίσιμων υδρογονανθράκων από το GC . Αυτά τα τρία κλασματικά μέρη συγκεντρώνονται, με την βοήθεια ατμού από άζωτο, στις κατάλληλες ποσότητες και έχουν τα εξής εσωτερικά πρότυπα (C₃₀-β, β-χοπάνιο, d₁₄-τερπενύλιο και 5-αντροσταίνιο) για το F1 και το ίδιο συμβαίνει για το F2 και το F3 και προσαρμόζονται ανάλογα ώστε να υπάρχει ακρίβεια στις αναλύσεις με το GC/FID και GC/MS .

Για τον καθορισμό του βάρους και του ποσοτού των κορεσμένων και αρωματικών ενώσεων, την συνολική ποσότητα των του εξανίου και το 50% των καλασμάτων της βενζίνης που εξατμίζονται σε υπολείματα με την βοήθεια του αζώτου και τα υπολείματα που έχουν βαρομετρικά ελεχθεί χρησιμοποιώντας ζυγαριά ακριβείας . Το ποσοτό των κορεσμένων και αρωματικών υπολογίζονται με την βοήθεια της TSEM και χωρίζονται σε μικρά μέρη . Το άθροισμα τους δίνει το συνολικό ποσοτό των υδρογονανθράκων στο πετρέλαιο (GTPH) . Τα ασφαλένια συνυπολογίζοντας τα ασφαλένια και την πολικότητά τους δείχνει την διαφορά μεταξύ της TSEM και GTPH .

Αποτελέσματα και Ανάλυση

Στον πίνακα 2 φαίνονται τα αποτελέσματα των βαρών από την ανάλυση των ιζημάτων των υδρογονανθράκων .

Σε αντίθεση από τις μεθόδους TSEM και GTPH, χρησιμοποιούνται κάποιες άλλοι μέθοδοι για να βγούν τα αποτελέσματα, που μεταφράζονται ως εξής :

1. TPH, ολοκληρωτική GC- αναγνώριση των υδρογονανθράκων του πετρελαίου, είναι το άθροισμα όλων των αναλυόμενων και μη αποσταγμάτων του πετρελαίου που έχουν αναγνωριστεί με την μέθοδο GC . Τα μη αναλυόμενα συμπλέγματα των υδρογονανθράκων εμφανίζονται ως “φάκελος” ή ως μια κυρτή περιοχή, μεταξύ της τελικής γραμμής των αναλυόμενων υδρογονανθράκων, και η κάποια κυρτότητα ορίζει την βάση των αναλυόμενων κορυφών .
2. Οι υδρογονάνθρακες με μεγάλο μοριακό βάρος (MW) που είναι μη αναγνωρίσιμοι από το GC, αντιπροσωπεύουν την διαφορά μεταξύ της GTPH και TPH .

Ως σημεία κλειδιά του πίνακα 2 μπορούν να αναφερθούν :

1. Η κύρια χημική σύνθεση μεταβάλλεται καθώς παρατηρούνται πολυκαιρισμένα δείγματα του πετρελαίου Agrow . Όσο μικρότεροι είναι οι λόγοι από το GTPH στο TSEM, τόσο περισσότερο είναι το ποσοτό των ασφατενίων που περιέχεται .
2. Μεταξύ όλων των δειγμάτων, το πολυκαιρισμένο Agrow, που χρησιμοποιούνταν και ως σημείο αναφοράς, είχε τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε GTPH, καθώς συντίθεται από 40% κορεσμένων υδρογονανθράκων και 30% αρωματικών .
3. Τα δείγματα 1 και 10 δείχνουν κάποια ευδιάκριτα κοινά χαρακτηριστικά σε σχέση με τα άλλα δείγματα, όπως οι χαμηλές τιμές των λόγων GTPH/TSEM και TPE/TSEM και πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις των κορεσμένων και των αρωματικών, αλλά και πλύ υψηλές συγκεντρώσεις σε ασφατένια που φτάνει το 70% .
4. Οι τιμές του TPH, τόσο για τους κορεσμένους όσο και για τους αρωματικούς υδρογονάνθρακες που βρίσκονται από το GC, είναι σημαντικά πιο χαμηλές από τις αντίστοιχες τιμές που βγαίνουν από την μέθοδο προσδιορισμού του βάρους, για όλα τα δείγματα . Το GC δεν αναγνωρίζει τις διαφορές μεταξύ των υδρογονανθράκων με μεγάλο μοριακό βάρος . Για παράδειγμα, η αναγνωρίσιμη από το GC, TPH αντιπροσωπεύει μόνο το 33% του TSEM κατά βάρος, και τα ασφατένια αντιπροσωπεύουν το 45% . Περίπου το 22% του TSEM δεν αναγνωρίζεται από το GC, αλλά μπορεί να υπολογιστεί από την βαρομετρική ισορροπία (gravimetric mass balance) .

Ποιοτική και Ποσοτική Σύγκριση των Ίχνων του GC

Η τάξης του πολυκαιρισμού του πετρελαίου εξαρτάται από την τιμή και την αρχική έκταση της κηλίδας, το βαθμό καθαρισμού και τις συνθήκες πολυκαιρισμού . Το πόσο είναι πολυκαιρισμένο το εκάστοτε πετρέλαιο μπορεί να βρεθεί από την ποιοτική ανάλυση των ίχνων του GC .

Στο σχήμα 2 συγκρίνονται τα ίχνη από το GC/FID για τα δείγματα S-6, S-2 και S-1 . Στο σχήμα 3 παρουσιάζονται τα χρωματογραφήματα GC/MS για τα ιόντα 85 (ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ιόντα για τα κανονικά αλκάνια) των κορεσμένων υδρογονανθράκων του κλάσματος F1 από το πολυκαιρισμένο πετρέλαιο και για τα δείγματα, S-6 & S-4 . Τα εναπομείναντα δείγματα έχουν παρόμοια χρωματογραφήματα . Αυτά τα συγκεκριμένα χρωματογραφήματα δεν είναι και πολύ χρήσιμα στον καθορισμό του υπαίτιου της πετρελαιοκηλίδας, αλλά δίνουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό πολυκαιρισμού και το πόσο νέο είναι το δείγμα το οποίο φαίνεται από την εξάπλωση των n- αλκανίων στο δείγμα .

Στις εικόνες 2 και 3 φαίνονται καθαρά τα αποτελέσματα του πολυκαιρισμού και της αποικαδόμησης στην χημική σύθεση των πετρελαίων . Το GC/MS χρωματογράφημα των κορεσμένων υδρογονανθράκων στο πολυκαιρισμένο πετρέλαιο δείχνει να κυριαρχεί ένα μίγμα από ομόλογες σειρές H/C, όπως n- αλκάνια με αριθμό ατόμων άνθρακα από n-C₉ ως n-C₄₀ . Ισοπρενοειδές υδρογονάνθρακες που τακτικά χρησιμοποιούνται για την μελέτη των πολυκαιρισμένων πετρελαίων είναι επίσης παρόντες αλλά και το πριστάνιο και το φυτάνιο είναι επίσης σε μεγάλη αφθονία στα δείγματα . Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο είναι ότι το πολυκαιρισμένο πετρέλαιο το οποίο βρίσκεται στις ακτές έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με το δείγμα που είχε ληφθεί και ήταν σφραγισμένο . Μερικές εμφανείς διαφορές, είναι η έλλειψη μερικών ισοπρενοειδών των (2,6,10-τριμεθυλοδεκάνιο, 2,6,10-τριμεθυλοτριαντάνιο, πριστάνιο και φυτάνιο) στα διάφορα δείγματα οπότε

δηλώνεται ότι αυτά έχουν δεχθεί σημαντικές αλλαγές στην φύση τους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του δείγματος τέσσερα είναι οι θαμπές περιοχές που αντιπροσωπεύουν το μη καλά διαχωρισμένο μίγμα των υδρογονανθράκων στο χρωματογράφημα, το οποίο είναι χαρακτηριστικό των υψηλά πολυκαιρισμένων πετρελαίων και των βιοδιαλυμένων.

Ο πίνακας 3 παρουσιάζει τα ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα των n-αλκανίων από το πολυκαιρισμένο δείγμα 6. Το σχήμα 4 συγκρίνει τα n-αλκάνια από αυτά τα δείγματα (4 & 6) βασιζόμενο στο μέγεθος του n-αλκανίου με αριθμό ατόμων άνθρακα C₂₆ (αυτό γιατί το αλκάνιο αυτό είναι το σημείο κλειδί που οι αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτό το σημείο πάνε από την απώλεια στο κέρδος). Η μείωση της συγκέντρωσης των χαμηλών συστατικών και η αύξηση των υψηλών συστατικών των κορεσμένων υδρογονανθράκων δείχνουν ότι η πηγή του δείγματος 6 είχε σημαντικά πολυκαιριστεί, αν και τα κανονικά αλκάνια σε αυτά τα δύο δείγματα δεν είχαν ολοκληρωτικά χαθεί. Η χαμηλότερη τιμή του δείκτη πολυκαιρισμού καθορίζεται από από τον λόγο

$$(n-C_8 + n-C_{10} + n-C_{12} + n-C_{14}) / (n-C_{22} + n-C_{24} + n-C_{26} + n-C_{28})$$

δείχνοντας τον εκτενή βαθμό πολυκαιρισμού του δείγματος σε σχέση με την αρχική πηγή. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στο δείγμα τα αλκάνια πριν από το C₂₆ έχουν μικρότερες συγκεντρώσεις από ότι στην αρχική πετρελαιοκηλίδα, ενώ για τα αλκάνια με αριθμό ατόμων άνθρακα μεγαλύτερο από το C₂₆ παρουσιάζουν ακριβώς την αντίθετη συμπεριφορά. Η μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα αποτελεί το φυτάνιο και το πριστάνιο που παρουσιάζουν υψηλή συγκέντρωση πάντοτε.

Για το δείγμα 4 και τα εναπομείναντα δείγματα υπάρχουν πολλές θαμπές περιοχές. Αλλά συγκρίνοντας αυτές τις περιοχές βρίσκονται πολλές ομοιότητες άρα το πιο πιθανό ήταν να προέρχονται από την ίδια πηγή. Άρα με το GC μπορούμε να βρούμε από που προέρχονται τα διάφορα δείγματα.

Ποσοτικοποίηση των Πολυαρωματικών Υδρογονανθράκων και των Αλκυλιωμένων Ομολόγων τους

Οι πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες είναι αρκετά σταθερά στοιχεία και βοηθούν στην διάγνωση του πετρελαίου. Μερκές μελέτες όμως χρησιμοποιούν τα αλκυλιωμένα ομόλογά τους για να καθορίσουν την προέλευση του πετρελαίου.

Στον πίνακα 4 εμφανίζονται τα ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα για τα αλκυλιωμένα ομόλογα των πολυαρωματικών υδρογονανθράκων που βρέθηκαν στο πετρέλαιο Αργω . Στο σχήμα 5 εμφανίζεται και γραφικά αυτή η κατανομή . Τα αρωματικά κλάσματα του πολυκαυρισμένου πετρελαίου περιέχουν ομόλογα των πρώιμα αλκυλιωμένων ναφθαλίνων και των φαιναθρίνων με C₂ και C₃ ναφθαλίνες . Η αλκυλιωμένη διβενζονοθειοφαίνιο είναι επίσης παρόν αλλά σε μικρότερες ποσότητες από ότι η φαινανθραίνιο . Η έλλειψη των αλκυλιωμένων ομολόγων των πολυαρωματικών υδρογονανθράκων στα δείγματα του Αργω είναι απλώς φαινομενική . Η διαδικασία πολυκαυρισμού του πετρελαίου που έλαβε μέρος είναι πολύ πολύπλοκη . Τα αποτελέσματα της εξάτμισης, της διάλυσης, της φωτοοξειδωσης και της βιοδιάσπασης, ευθύνονται για την έλλειψη των πολυαρωματικών υδρογονανθράκων . Οι κυριότερες αλλαγές στους πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες που παρατηρούνται είναι οι :

1. Προχωρημένη έλλειψη σε ναφθαλίνη και τα αλκυλιωμένα ομολογά τους, (εάν συγκριθούν τα δείγματα που ελήφθησαν με το αρχικό πετρέλαιο θα βρεθεί ότι περίπου το 95% σε ναφθαλίνες έχει χαθεί) .
2. Ανάπτυξη μιας προσωπικότητας σε κάθε ομάδα πολυαρωματικών υδρογονανθράκων δείχνοντας την διασπορά $C_0 < C_1 < C_2 < C_3$.
3. Βαθμιαία οικοδόμηση στην συγγενική πληθώρα των υποκατάστατων φαιναθρίνης (C₂, C₃, C₄), διβενζονοθειοφαίνια (C₂, C₃) και χρυσαίνια (C₁, C₂, & C₃) ως το ελαφρύτερο και το περισσότερο διαλυτό συστατικό της ίδιας σειράς που έχει χαθεί .

Τα χρυσαίνια δείχνουν την πιο σημαντική σχετική αύξηση μέσω της πολύ χαμηλής διαλυτότητάς τους και της υψηλής αντιστάσης τους στην διάβρωση . Για παράδειγμα, οι σχετικοί λόγοι του αθροίσματος των αλκυλιωμένων χρυσαίνιων και των αλκυλιωμένων φαινανθραίνιο και βενζονοθειοφαίνιο του πολυκαυρισμένου πετρελαίου αυξάνεται από 0,13 και 0,19 στο 6,7 και 55 για το δείγμα ένα (S-1) .

Είναι γεγονός από τον πίνακα 4 ότι συγκρινόμενο με το πολυκαυρισμένο πετρέλαιο του δείγματος έξι (6) δείχνει τρία σημαντικά χαρακτηριστικά των πολυκαυρισμένων πολυαρωματικών υδρογονανθράκων :

1. Το δείγμα έξι και το πολυκαυρισμένο πετρέλαιο παρουσιάζουν τους ίδιους λόγους χρυσαίνιων /φαινανθραίνια (0,13 και 0,13), χρυσαίνια / διβενζονοθειοφαίνια (0,19 και 0,20) .

2. Έχουν και τα δύο πολύ κοντινές τιμές συγκέντρωσης ($\mu\text{g/g}$ TSEM) των συνολικών φαινανθραίνια, διβενζονοθειοφαίνια, φαινανθραίνια και χρυσαίνια .
3. Οι καθορισμένοι λόγοι των C_0 -: C_1 -: C_2 -: C_3 - χρυσαίνια είναι σχεδόν ταυτόσημοι (0,78:1,16:1,48:1,00 και 0,73:1,11:1,40:1,00)

Συγκρίνοντας αυτό το γεγονός με αυτό της διασποράς των κανονικών αλκανίων συμπεραίνονται τα εξής :

1. Το δείγμα έξι έχει πολύ συγγενική χημική σύνθεση με το πολυκαιρισμένο πετρέλαιο παρά το γεγονός ότι αυτό είναι πιο πολυκαιρισμένο και
2. Αυτό το δείγμα είναι το λιγότερο πολυκαιρισμένο από όλα τα δείγματα .

Πολύ πρόσφατα μια μέθοδο που χρησιμοποιεί το διπλό λόγο εμφανίσεως των ομολόγων των αλκυλιωμένων πολυαρωματικών υδρογονανθράκων προτάθηκε για τον καθορισμό της πηγής του πετρελαίου . Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για να αναλύσει το 1989 τα ιζήματα από την πετρεκαιοκηλίδα του Exxon Valdez . Η σχετική πιστότητα των λόγων C_2 -D/ C_2 -P και C_3 -D/ C_3 -P παρατηρήθηκε για περισσότερα από 140 δείγματα . Συγκρίνοντας τα δείγματα με το πολυκαιρισμένο πετρέλαιο της πηγής περισσότερο από το 80% του μείγματος των πολυκαιρισμένων πολυαρωματικών υδρογονανθράκων χάθηκε από όλα τα δείγματα . Εκτός από το δείγμα έξι που δείχνει όπως προαναφέρθηκε σχεδόν ταυτόσημους λόγους τα υπόλοιπα δείγματα δεν το εμφανίζουν αυτό . Το γεγονός αυτό δείχνει ότι είναι σχεδόν αδύνατο, για τα πολύ πολυκαιρισμένα πετρέλαια να ανακαλυφθεί η πηγή της προελεύσεως τους βασιζόμενοι μόνο στα αποτελέσματα της ανάλυσης των πολυαρωματικών υδρογονανθράκων .

Το σχήμα έξι δείχνει την εμφάνιση των σχετικών λόγων των αλκυλιωμένων χρυσαίνων με τις φαινανθραίνια και τις διβενζονοθειοφαίνια . Η εμφάνιση αυτή μπορεί να δείχνει και το βαθμό πολυκαιρισμού του πετρελαίου . Όσο πιο πολυκαιρισμένο είναι το πετρέλαιο τόσο πιο μεγάλη είναι η αύξηση των χρυσαίνια σε σχετικές ποιότητες, με αποτέλεσμα την εμφάνιση υψηλών λόγων χρυσαίνων / φαινανθραίνων και χρυσαίνων / βενζονοθειοφαίνων . Αυτοί οι λόγοι είναι υψηλοί για τα δείγματα ένα, δέκα και εννέα, δείχνοντας έτσι ότι αυτά είναι τα πιο πολυκαιρισμένα δείγματα από όλα τα οποία λήφθηκαν .

Αναγνώριση και Ποσοτικοποίηση με τα Μίγματα Βιογεννητικών Ανιχνευτών

Το κλάσμα του εξανίου από το υγρό της απορόφησης της υγρασίας χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση με μείγμα βιοανιχνευτών . Ο διαχωρισμός των ομάδων πριν από την ανάλυση GC είναι απαραίτητος γιατί μειώνει τον κίνδυνο ανάμειξης και άλλων συστατικών του πετρελαίου .

Η αναγνώριση της δομής από μείγματα βιοανιχνευτών βασίζεται σε δεδομένα μάζας που προκύπτουν από σάρωση, μορφές αναγνώρισης του μαζικού φάσματος συγκρινόμενα με τα αποθηκευμένα δεδομένα του GC που περιέχουν σημεία αναφοράς . Το κοινό χαρακτηριστικό του κοινού φάσματος των τριτερπάνων και των στεράνων είναι ότι έχουν ένα μεγάλο γεννέτηρο ιόν, με σημαντικότερο το μεθυλ-ιόν, και κυρίως κορυφή στα m/z 191 και 217 (ή 218) αναλόγως . Το σχήμα επτά δείχνει την διασπορά των τριτερπάνων με m/z 191 στο πολυκαιρισμένο δείγμα πετρελαίου και στο δείγμα τέσσερα . Ο πίνακας πέντε περιέχει κατάλογο των ονομάτων των μοριακών βαρών και των εμπειρικών τύπων για σαράντα επτά τριτερπάνες και στεράνες .

Η διασπορά του χοπάνιο (hopane) αντανακλά τα συστατικά του πετρελαίου . Το σχήμα επτά χαρακτηρίζεται από την διασπορά των τριτερπάνων με ευρεία ακτίνα από C_{20} έως C_{35} με C_{23} και C_{24} τρικυκλικό χοπάνιο και $C_{29\alpha,\beta}$ - και $C_{30\alpha,\beta}$ - πεντακυκλικό χοπάνιο . Ο πίνακας έξι παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ποσοτικοποίησης για τα τέσσερα πιο πλούσια και σημαντικά χοπάνια . Αυτά είναι C_{23}, C_{24} τρικυκλικά και $C_{29\alpha,\beta}$ - και $C_{30\alpha,\beta}$ - πεντακυκλικά . Οι σχετικοί λόγοι είναι των 18 α (H), 21 β (H), 22,29, trisnorhopanes (Ts) και 17 α (H), 21 β (H)-22,29,30-trisnorhopane (Tm) και 20S/(20S+20R) από τα ζεύγη των ισομερών hopane C_{32} και C_{33} . Για να μπορέσουν να συγκριθούν τα αποτελέσματα της ποσοτικοποίησης μεταξύ τους , οι συγκεντρώσεις εκφράζονται σε μικρογραμμάρια ανά γραμμάριο TSEM . Μπορεί να παρατηρηθεί από τον πίνακα έξι (6) ότι :

1. Οι συγκεντρώσεις των C_{29} , C_{30} , C_{23} και C_{24} είναι συγκρίσιμες .
2. Εκτός από τα δείγματα ένα και δέκα το πολυκαιρισμένο πετρέλαιο έχει τις μικρότερες συγκεντρώσεις σε C_{29} και C_{30} χοπάνια .
3. Το δείγμα έξι παρουσιάζει πολύ ταυτόσημες συγκεντρώσεις των χοπάνιων με το πολυκαιρισμένο πετρέλαιο που λήφθηκε .

Στις περισσότερες περιπτώσεις των δειγμάτων το Αργω έχει υποστεί συνεχή πολυκαιρισμό, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την συνεχή απώλεια των κανονικών αλκανίων και ισοπρενοειδών και την ολική έλλειψη των ελαφρύτερων ναφθαλινών και ενώσεων φθορίου. Εάν η ανγνώριση της πηγής μόλυνσης και του ταιριάσματος του πετρελαίου βασιζόταν μόνο στην σύγκριση της δομής και την διασπορά των πολυαρωματικών υδρογονανθράκων θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο εάν όχι ακατόρθωτο να καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα ότι αυτά τα δείγματα των 22 χρόνων προήλθαν από την ίδια πηγή. Ευτυχώς που τα αποτυπώματα των τριτεράπων παρέχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στον εντοπισμό πολύχρονων πολυκαιρισμένων πετρελαίων. Σε αυτήν την περίπτωση δύο κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν για την σύγκριση του πολυκαιρισμένου πετρελαίου με το δείγμα που ελήφθη από την πηγή:

1. Εάν η προσωπικότητα της διασποράς του m/z 191 και 217 συστατικού είναι η ίδια και
2. Κατά πόσο συγκεκριμένοι λόγοι από ζευγάρια “στόχους” των χοπάνων και των στεράνων είναι σχεδόν ταυτόσημοι.

Οι μετρήσεις GC/MS παρουσιάζουν ότι τα χρωματογραφήματα των ιόντων m/z 191 και 217 των δειγμάτων του Αργω είναι σχεδόν ταυτόσημα, εκτός από τα δείγματα ένα και δέκα που δείχνουν πορόμοια διασπορά αλλά μερικές κορυφές είναι λιγότερο πληροφοριακές και σχεδόν μη αναγνωρίσιμες. Περισσότερο σημαντικό είναι οι λόγοι πέντε ζευγαριών [Ts/Tm , C_{23}/C_{24} , C_{29}/C_{30} , $C_{32} 20S/(20S+20R)$ και $C_{33} 20S/(20S+20R)$], οι οποίοι είναι οι ίδιοι για τα περισσότερα δείγματα όπως φαίνεται στον πίνακα έξι.

Ο λόγος Ts/Tm χρησιμοποιήθηκε ως βιοχημικοί παράμετρο για να χαρακτηριστεί η πηγή και η “ωριμότητα” του αργού πετρελαίου καθώς και ως δείκτης της σύγκρισης πετρελαίων. Όπως και να έχει, αυτές οι δύο κορυφές δεν είναι αρκετά πλούσιες για να δώσουν ένα ακριβή λόγο Ts/Tm . Βρέθηκε ότι οι λόγοι των ζευγαριών από τα πιο πλούσια χοπάνια (C_{23}/C_{24} και C_{29}/C_{30}) είναι πολύ σημαντικοί, ιδιαίτερα ο λόγος των χοπάνων C_{29}/C_{30} μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πολύ καλός δείκτης για το ταίριασμα πετρελαίων, αλλά και την εύρεση της πηγής από την οποία προήλθαν τα πετρέλαια. Ο πίνακας έξι δείχνει ότι οι τιμές Ts/Tm μεταβάλλονται από 0,26 έως 0,29, οι τιμές του C_{23}/C_{24} από 1,98 έως 2,10 και του C_{29}/C_{30} από 0,84 έως 0,87 για τα δείγματα από το Α έως το εννέα αναλόγως. Αλλά

για τα δείγματα από το ένα ως το δέκα οι τιμές των T_s/T_m , C_{23}/C_{24} και C_{29}/C_{30} είναι $0,31 \div 0,36$, $0,62 \div 1,00$ και $0,87 \div 0,89$ αντίστοιχα . Από αυτούς μόνο ο λόγος C_{29}/C_{30} εμφανίζεται να είναι ως ο πιο καλότερος δείκτης για αυτά τα δύο υψηλά πολυκαιρισμένα δείγματα . Εκτός από τις σχετικά ελλειπείς πληροφορίες του C_{32} (κορυφές 25 και 26) και C_{33} (κορυφές 27 και 28), πολύ καλή σταθερότητα παρουσιάζουν οι τιμές του $20S/(20S+20R)$ λόγου ξεκινώντας από $0,57 \div 0,61$ για τις C_{32} βιομοιοχοπάνια και από $0,60 \div 0,64$ για τα C_{33} τρισομοιοχοπάνια αντίστοιχα .

Κάτω από τις φυσικές συνθήκες πολυκαιρισμού, και την εξάτμιση που είναι η κύρια διαδικασία, ο λόγος T_s/T_m θα υποστεί μικρή αλλαγή και θα παραμείνει χαρακτηριστικός για κάθε πηγή αργού πετρελαίου . Το ίδιο συμβαίνει και για τον λόγο C_{23}/C_{24} . Κάτω από πολύ ισχυρές συνθήκες πολυκαιρισμού οι λόγοι αυτοί μεταβάλλονται . Έχει βρεθεί ότι το T_m έχει σχετικά γρήγορο ρυθμό μείωσης από ότι το T_s για τις διαδικασίες ωρίμανσης του αργού πετρελαίου . Σε αντίθεση, οι λόγοι C_{29}/C_{30} , $C_{32} 20S/(20S+20R)$ και $C_{33} 20S/(20S+20R)$ εμφανίζονται χωρίς αλλαγές, το οποίο μπορεί να αντικατροπτίζει τον διαφορετικό πολυκαιρισμό των πεντακυκλικών από τα τρικυκλικά τερπάνια και των πεντακυκλικών τερπάνιων με υψηλό αριθμό ανθράκων από αυτές με χαμηλό αριθμό . Αυτό το γεγονός είναι πολύ χρήσιμο στις μελέτες της συμπεριφοράς του πετρελαίου που έχει διοχετευτεί στο περιβάλλον και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον διαχωρισμό ενός υψηλά πολυκαιρισμένου πετρελαίου από ένα άλλο . Για το δείγμα ένα έως και δέκα το γεγονός ότι έχουν τις μικρότερες τιμές των λόγων C_{23}/C_{24} και T_s/T_m και σχεδόν τις ίδιες τιμές για τους λόγους C_{29}/C_{30} και $C_{32} 20S/(20S+20R)$ και $C_{33} 20S/(20S+20R)$ προκαλεί την ισχυρή εντύπωση ότι μπορεί να προήλθαν από την ίδια πηγή αλλά να έχουν υποστεί υψηλό πολυκαιρισμό .

Είναι γεγονός ότι το πιο σημαντικό πλεονέκτημα στην χρησιμοποίηση του λόγου C_{29}/C_{30} ως λόγου σύγκρισης, είναι ότι τα C_{29} και C_{30} είναι τα πιο ανθεκτικά σε σχέση με τα C_{23}/C_{24} και T_s/T_m . Δεύτερον, είναι τα πιο πληροφοριακά μεταξύ όλων των χοπανίων από $C_{19} \div C_{35}$ και για το λόγο αυτό μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια ο λόγος C_{29}/C_{30} . Ο συνδιασμός των λόγων C_{29}/C_{30} , $C_{32} 20S/(20S+20R)$, $C_{33} 20S/(20S+20R)$ έχει σημαντικά αποτελέσματα στην μελέτη της ταυτοποίησης πετρελαίων .

Για την αναγνώριση στεράνων, σε αντίθεση με την βάση κορυφής των χρωματογραφημάτων στα 217 και 218, τα συγγενικά ιζήματα με $m/z 149 \div 151$

χρησιμοποιώντας για να ξεχωρίζουν τα 5-α και 5-β στερεοϊσομερή . Έχει αναγνωριστεί ότι η μόνη σημαντική διαφορά μεταξύ 5-α και 5-β ισομερή είναι ότι το ίζημα m/z149 παρέχει πιο πολλές πληροφορίες από ότι το ίζημα m/z151 του 5-α ισομερούς . Σε αντίθεση βρέθηκε ότι από τα σταθερά ζεύγη των συστατικών C₂₇, C₂₈ και C₂₉ α,α,α και α,β,β-στεράνιων έχουν οι β,α,α- και α,α,α-στεράνια κορυφή m/z217 ενώ οι α,β,β στεράνια έχουν κορυφή 218 . Αυτό το χαρακτηριστικό σε σύγκριση με την μέτρηση του λόγου m/z149 και m/z151 χρησιμοποιήθηκε για να χαρακτηρίσει τις C₂₇, C₂₈ και C₂₉α,α,α-, β,α,α- και α,β,β-στεράνιων των δειγμάτων της πετρελαιοκηλίδας του Αιγώω .

Οι στεράνες στα δείγματα του Αιγώω είναι λιγότερο πληροφοριακές από ότι τα χοπάνια και αποτελούνται από C₂₇5α(H), 14α(H),17α(H)- και C₂₇5α(H), 14β(H), 17β(H)-χολεσταίνα, C₂₈ 24μέθυλ-5α(H),14α(H),17α(H)- και C₂₈ 24μέθυλ-5α(H),14β(H),17β(H)-χολεσταίνο, και C₂₉ 24μέθυλ-5α(H),14β(H),17β(H)-χολεσταίνο, (συμπεριλαμβάνονται και τα 20S και 20R ισομερή), επίσης παρόντες είναι και οι στεράνες χαμηλότερου μοριακού βάρους C₂₀, C₂₁, C₂₂ .

Η ομοιότητα των τιμών των α,α,β/(α,β,β+α,α,α) λόγων μεταξύ των οικογενειών C₂₈ και C₂₉ στεράνων για ιζηματογραφήματα με λόγο m/z 217 συνιστούν ότι όλα τα δείγματα του Αιγώω συσχετίζονται . Μια σημαντική διαφορά των ιζηματογραφημάτων για m/z 217 και 218 για τα δείγματα ένα και δέκα είναι ότι τα τέσσερα ισομερή α,α,α- και α,β,β- του C₂₇ μειώθηκαν σημαντικά σε σχέση με αυτά του C₂₈ και C₂₉, δείχνοντας ότι οι στεράνες C₂₇ επηρεάζονται πολύ από τις συνθήκες περιβάλλοντος .

Όπως προαναφέρθηκε δύο κριτήρια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του πολυκαιρισμένου πετρελαίου και αυτά είναι :

1. Σταθερότητα
2. Μοναδικότητα

Η σταθερότητα των μιγμάτων χοπανίου μετά την έκθεση του πετρελαίου στην ατμόσφαιρα ή και μετά τον πολυκαιρισμό του πρέπει να μελετάται . Οι διαδικασίες πολυκαιρισμού όπως η εξάτμιση, δυσδιαλυτότητα, ο βιοδιαχωρισμός ή ο φωτοδιαχωρισμός επηρεάζουν ελάχιστα το αποτύπωμα των βιοανιχνευμένων υδρογονανθράκων . Το δεύτερο και άκρως απαραίτητο είναι η μοναδικότητα της πηγής προέλευσης . Πάντως όπως και να έχει η διασπορά των αποτυπωμάτων των χοπάνιων και των στεράνιων ποικίλει σημαντικά από πετρέλαιο σε πετρέλαιο . Οι

λόγοι για μερικά από αυτά είναι χαρακτηριστικοί για το πετρέλαιο προέλευσης . Επίσης για αυτό οι λόγοι για διαφορετικά πετρέλαια από την ίδια πηγή δείχνουν σημαντική σταθερότητα . Με παρόμοιους λόγους θα συγκριθούν και τα αρχεία που εξετάζονται στο πειραματικό μέρος .

Πριν αρχίσει η επεξεργασία των φακέλων και η έκδοση των αποτελεσμάτων πρέπει να γίνει μια απαραίτητη αναφορά στις μαθηματικές μεθόδους επεξεργασίας των εκάστοτε αποτελεσμάτων και συγκεκριμένα της Ανάλυσης Αρχικών Συνιστωσών (Principal Components Analysis) και στην Ανάλυση Διαχωρισμού Συναρτήσεων (Discriminant Function Analysis) .

ΚΑΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ **ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ **(Principal Components Analysis)**

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανάλυση αρχικών συνιστωσών είναι μια στατιστική τεχνική η οποία μετασχηματίζει γραμμικά ένα αρχικό πλήθος μεταβλητών σε ένα πιο ουσιαστικό μικρότερο πλήθος, από μη συσχετισμένες μεταβλητές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις περισσότερες από τις πληροφορίες που παρέχει το αρχικό πλήθος μεταβλητών. Ο σκοπός της είναι να μειώσει την διάσταση του αρχικού πλήθους των μεταβλητών. Ένα μικρό πλήθος από μη συσχετισμένες μεταβλητές είναι πολύ ευκολότερο να κατανοηθεί και να χρησιμοποιηθεί σε περαιτέρω ανάλυση παρά ένα μεγαλύτερο πλήθος από συσχετισμένες μεταβλητές. Η ιδέα αυτή αρχικά συνελήφθη από τον Pearson (1901) και την ανέπτυξε αυτόνομα ο Hostelling (1933).

Ο σκοπός της είναι να εξηγήσει μέρος από την μεταβολή ενός συνόλου παρατηρημένων μεταβλητών πάνω στην βάση μερικών σημαντικών διαστάσεων. Έν τάχει, μπορεί να λεχθεί ότι η Ανάλυση Αρχικών Συνιστωσών (Principal Components Analysis) δεν έχει κανένα συγκεκριμένο στατιστικό μοντέλο για τις παρατηρούμενες μεταβλητές, αλλά συγκεντρώνεται στην επεξήγηση της συνολικής μεταβολής των παρατηρουμένων μεταβλητών, στην βάση της μέγιστης διαφοράς των ιδιοτήτων των βασικών συνιστωσών τους.

Η Ανάλυση των Αρχικών Συνιστωσών (Principal Components Analysis), έχει πολλά κοινά σημεία, με την Ανάλυση Συντελεστή (Factor Analysis), την Ανάλυση Διαχωρίζουσας Γραμμικής Συναρτήσεως (Linear Discriminant Factor Analysis), και με την Ανάλυση Κανονικού Συσχετισμού (Canonical Correlation Analysis).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ

Η διαφορά μιας γραμμικής σύνθεσης :

$\sum \alpha_i x_i$ με $i = 1 \dots p$ είναι :

$$\sum_i \sum_p \alpha_i \alpha_j \sigma_{ij}$$

Σχόλιο [K1]:

Σχόλιο [K2]:

όπου σ_{ij} η μεταβλητότητα της i και j μεταβλητής. Αυτό είναι μια απευθείας γενίκευση της μεταβολής μιας γραμμικής σύνθεσης δύο μεταβλητών, $y = a_1x_1 + a_2x_2$ που είναι :

$$a_1^2\sigma_1^2 + a_2^2\sigma_2^2 + 2a_1a_2\sigma_{12} .$$

Η μεταβολή μπορεί να εκφραστεί πιο εύκολα με πίνακες ως $a'Ca$, όπου a είναι ο συντελεστής που εκφράζει το “βάρος” της μεταβλητής και C ο πίνακας της μεταβλητότητας . Η Ανάλυση Αρχικών Συνιστωσών βρίσκει τον συντελεστή a που μεγιστοποιεί το γινόμενο $a'Ca$ δίνοντας τον περιορισμό ότι :

$$\sum a_i^2 = a'a = 1 \quad i = 1 \dots p$$

Το μέγεθος p των στοιχείων του a πρέπει να είναι περιορισμένο γιατί αλλιώς αυθαίρετα η κατασκευή της μεταβλητής θα ήταν τόσο υψηλή αν και τα βάρη που χρησιμοποιούταν για τον συντελεστή a ήταν και αυτά υψηλά .

Η Ανάλυση Αρχικών Συνιστωσών βασίζεται είτε στον πίνακα της μεταβλητότητας C , ή στον πίνακα συσχέτισης R .

Σε πολλές περιπτώσεις οι μονάδες στις οποίες μετρούνται οι μεταβλητές είναι αυθαίρετες, αυτό προκαλεί πολλά προβλήματα κατά την ανάλυση . Αυτό γιατί μεταβλητές με μεγάλες μεταβολές λαμβάνουν αυτόματα και μεγάλα “βάρη”, ενώ αντίθετα αυτές με μικρές παίρνουν αμελητέα “βάρη” .

Εάν δεν υπάρχει καμία ακριβή συσχέτιση μεταξύ των p μεταβλητών, τότε έχουμε τόσες αρχικές συνιστώσες όσες και οι μεταβλητές . Εάν υπάρχει καμία συσχέτιση αυτό σημαίνει ότι κάθε μια “καινούργια” μεταβλητή μπορεί να γραφτεί ως συνδυασμός δύο παραμενουσών μεταβλητών. Ένα παράδειγμα γραμμικής συσχέτισης μεταξύ τριών μεταβλητών είναι :

$$x_1 = \beta_1x_2 + \beta_2x_3 .$$

Από την στιγμή που δεν υπάρχει κανένας εσφαλμένος όρος στην σχέση, αυτό ισούνται με μια μεταβλητή συσχέτιση μεταξύ της συσχετισμένης μεταβλητής x_1 και των ανεξάρτητων μεταβλητών x_2 και x_3 . Για την ακρίβεια μη γραμμικές αναφορές δεν παίζουν κανένα ρόλο στην διάσταση του χώρου . Εάν υπάρχει ακριβής γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών αυτό σημαίνει, ότι είναι υπεράριθμες και πρέπει να μειωθεί ο αριθμός τους χωρίς να χαθεί καμία χρήσιμη πληροφορία . Μπορούμε να προβλέψουμε την τιμή των αποκλειωμένων μεταβλητών από τις εναπομείναντες . Στην περίπτωση αυτή και ο χώρος των μεταβλητών μειώνεται ανάλογα σε διαστάσεις . Ο αριθμός των αρχικών συνιστωσών είναι ο ίδιος με την διάσταση του χώρου των

μεταβλητών . Ο σκοπός της Ανάλυσης Αρχικών Συνιστωσών (Principal Components Analysis) είναι να βρούμε p γραμμικούς μετασχηματισμούς για p μεταβλητές .

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ της ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Η ανάλυση αρχίζει με δεδομένα τα εξής: p μεταβλητές και n παρατηρήσεις . Αυτό δείχνεται στον πίνακα που ακολουθεί .

Παρατήρηση	X_1	X_2	...	X_p
1	X_{11}	X_{12}	...	X_{1p}
2	X_{21}	X_{22}	...	X_{2p}
...
n	X_{n1}	X_{n2}	...	X_{np}

Η πρώτη βασική συνιστώσα είναι ο γραμμικός συνδυασμός των μεταβλητών X_1, X_2, \dots, X_p και είναι :

$$Z_1 = a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \dots + a_{1p}X_p$$

Αυτή η εξίσωση ποικίλει όσον αφορά τις παρατηρήσεις, η υπόθεση όμως είναι ότι

$$a_{11}^2 + a_{12}^2 + \dots + a_{1p}^2 = 1.$$

Για τον λόγο αυτό η μεταβολή του Z_1 , $[\text{var}(Z_1)]$, είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερη για να δώσει αυτόν τον περιορισμό των σταθερών όρων (a_{ij}) . Ο περιορισμός αυτός δίνεται επειδή σε κάθε περίπτωση που δεν ισχύει, η μεταβολή του Z_1 $[\text{var}(Z_1)]$ μπορεί να αυξάνεται αν αυξάνεται κάθε μια από τις τιμές του a_{ij} . Η δεύτερη βασική συνιστώσα είναι :

$$Z_2 = a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + \dots + a_{2p}X_p$$

και για αυτό ισχύει επίσης :

$$a_{21}^2 + a_{22}^2 + \dots + a_{2p}^2 = 1.$$

Επίσης εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι Z_1 και Z_2 είναι μη συσχετισμένες μεταβλητές .

Για το τρίτο στοιχείο ισχύει :

$$Z_3 = a_{31}X_1 + a_{32}X_2 + \dots + a_{3p}X_p$$

και

$$\alpha_{31}^2 + \alpha_{32}^2 + \dots + \alpha_{3p}^2 = 1 .$$

Σημειώνεται δε ότι και αυτό το στοιχείο είναι μη συσχετιζόμενο με το Z_1 και Z_2 . Τα υπόλοιπα στοιχεία καθορίζονται με τον ίδιο τρόπο . Εάν υπάρχουν p μεταβλητές τότε θα υπάρχουν και p αρχικά στοιχεία για Ανάλυση Αρχικών Συνιστωσών (Principal Components Analysis) .

Με σκοπό να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα από αυτή την ανάλυση δεν είναι απαραίτητο να είναι γνωστές οι εξισώσεις που καθορίζουν τα στοιχεία για την ανάλυση . Παρόλα αυτά είναι χρήσιμο να κατανοηθεί η φύση των εξισώσεων . Στην πράξη η ανάλυση αυτή απλώς εμπλέκεται στην εύρεση των τιμών του πίνακα της μεταβλητότητας .

Ο πίνακας αυτός είναι συμμετρικός και έχει την μορφή $C =$

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \dots & C_{1p} \\ C_{21} & C_{22} & \dots & C_{2p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ C_{p1} & C_{p2} & \dots & C_{pp} \end{bmatrix}$$

όπου τα διαγώνια στοιχεία C_{ii} είναι η μεταβλητότητα του X_i και c_{ij} είναι η μεταβλητότητα των X_i και X_j .

Οι μεταβλητότητες των τιμών είναι οι αρχικές τιμές για τον πίνακα C . Υπάρχουν p αρχικές τιμές, μερικές μπορεί και να είναι και μηδέν (0) . Αρνητικές τιμές είναι αδύνατο να υπάρχουν για τον πίνακα . Υποθέτοντας ότι οι τιμές του πίνακα ταξινομούνται ως εξής :

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_p \geq 0$$

και το λ_i ανταποκρίνεται στο i στοιχείο. Έτσι το Z_i στοιχείο θα γράφεται

$$Z_i = \alpha_{i1}X_1 + \alpha_{i2}X_2 + \dots + \alpha_{ip}X_p$$

και το $\text{var}(Z_i) = \lambda_i$.

Ένα σημαντικό στοιχείο είναι το εξής, όταν αθροίζονται οι τιμές αυτές έχουν άθροισμα ίσο με το άθροισμα των διαγωνίων στοιχείων του πίνακα C , δηλαδή

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_p = c_{11} + c_{22} + \dots + c_{pp} .$$

Από την στιγμή που C_{ii} είναι η μεταβολή του X_i και λ_i του Z_i αντίστοιχα, αυτό σημαίνει ότι το άθροισμα των μεταβολών των αρχικών στοιχείων είναι ίσο με το άθροισμα των μεταβολών των πραγματικών τιμών .

Με σκοπό να αποφύγουμε μια μεταβλητή να έχει επιρροή στα αρχικά στοιχεία καλό είναι να κωδικοποιούνται τις μεταβλητές X_1, X_2, \dots, X_p ώστε να έχουν μέση τιμή 0 και μεταβολή 1 κατά την αρχή της ανάλυσης. Τότε ο πίνακας παίρνει την μορφή $C =$

$$\begin{bmatrix} 1 & C_{12} & \dots & C_{1p} \\ C_{21} & 1 & \dots & C_{2p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ C_{p1} & C_{p2} & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

όπου $C_{ij} = C_{ji}$.

Με άλλα λόγια η Ανάλυση Βασικών Συνιστωσών (Principal Components Analysis) μετατρέπεται σε πίνακα συσχέτισης. Σε αυτή την περίπτωση το άθροισμα των διαγωνίων όρων και από την άλλη το άθροισμα των βασικών τιμών είναι ίσο με p , όσο και ο αριθμός των μεταβλητών.

Τα βήματα της ανάλυσης αυτής μπορεί να προσδιοριστούν ως εξής :

- Αρχίζοντας από την κωδικοποίηση των X_1, X_2, \dots, X_p ώστε να έχουν μέση τιμή μηδέν (0) και μεταβολή ένα (1). Αυτό είναι συνήθως βήμα αλλά παραλείπεται σε μερικές περιπτώσεις.
- Υπολογισμός του πίνακα C . Αυτός είναι ο πίνακας συσχέτισης εάν έχει πραγματοποιηθεί το προηγούμενο βήμα.
- Βρίσκονται οι τιμές $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ και οι ανταποκρινόμενοι σε αυτές συντελεστές $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$.
- Τέλος αποκλείεται κάθε στοιχείο που καλύπτει μόνο μια μερίδα των δεδομένων. Για παράδειγμα εάν υπάρχουν είκοσι (20) μεταβλητές μπορεί να βρεθεί ότι τα τρία (3) πρώτα στοιχεία μετρούν για το ενενήντα τις εκατό (90%) της συνολικής μεταβολής. Σε αυτή την περίπτωση τα υπόλοιπα δεκαεπτά (17) στοιχεία μπορούν να αγνοηθούν.

Εισαγωγή Στοιχείων στο Πρόγραμμα Statgraphics

Με την διαδικασία των Βασικών Συνιστωσών, μπορούν να εισαχθούν τόσο οι πίνακες συσχέτισμού, όσο και οι πίνακες αποκλίσεως για τις μεταβλητές δεδομένου ενδιαφέροντος, ή μπορούν να εισαχθούν οι αρχικές μεταβλητές απευθείας. Στον

πλαίσιο που εμφανίζεται χρησιμοποιούμε τα δύο πρώτα πεδία για την εισαγωγή πινάκων, ή την χρησιμοποίηση των εναπομείναντων τεσσάρων για την απευθείας εισαγωγή των μεταβλητών . Τι κάνει, όμως το κάθε πεδίο ξεχωριστά .

1. **Πίνακας συσχέτισης ή απόκλισης (Correlation or Covariance Matrix) :**

Εισαγάζεται η μεταβλητή που περιέχει την τετραγωνική συμμετρική συσχέτιση ή την τυπική απόκλιση για τις μεταβλητές που ενδιαφέρουν . Οι πίνακες δεν πρέπει να περιέχουν κενά στοιχεία . Συνιστάται να αφήνετε κενό αν οι μεταβλητές είναι να εισαχθούν στο πεδίο του “Ανύσματος Δεδομένων (Data Vectors)”.

2. **Ονόματα Μεταβλητών (Variable Labels) :** Σε αυτό το πεδίο εισαγόνται τα

ονόματα που αντιστοιχούν στις μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν τους πίνακες συσχέτισης ή τυπικής απόκλισης . Και αυτό το πεδίο αφήνεται κενό αν οι μεταβλητές είναι να εισαχθούν απευθείας στο πεδίο του “Ανύσματος Δεδομένων”.

3. **Ανύσμα Δεδομένων ή Όνομα Φακέλου (Data Vectors or Filename) :** Ως

εναλλακτική λύση στη εισαγωγή του πίνακα που περιγράφηκε προηγούμενα , μπορεί να εισαχθούν τα ονόματα των μεταβλητών που είναι να αναλυθούν . Μπορεί να εισαχθεί είτε το όνομα του φακέλου που περιέχει τις μεταβλητές , είτε το όνομα κάθε μιας μεταβλητής ξεχωριστά . Οι μεταβλητές αυτές μπορούν να εισαχθούν σε διαφορετικές γραμμές είτε στη ίδια γραμμή αρκεί να χωρίζονται από το γράφημα (&) . Κάθε μεταβλητή που παρουσιάζεται ως χαρακτήρας μπορεί και θα αγνοηθεί . Οι αριθμητικές μεταβλητές πρέπει να είναι της ίδιας τάξης .

4. **Τυποποίηση (Standardize) :** Μπορεί να μεταβληθεί το πεδίο για να εμφανιστεί η

κατάλληλη επιλογή . Επιλέγεται **Ναι (Yes)**, εάν απαιτείτε να τυποποιηθούν οι μεταβλητές και **Όχι (No)** εάν δεν απαιτείτε .

5. **Αγνοούμενες Μεταβλητές (Missing Values) :** Μετάβαλοντας το πεδίο

εμφανίζεται και η μέθοδος που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να ελεγχθούν οι χαμένες μεταβλητές : Πληροφόρηση ανά Κατάλογο (Listwise) ή ανά Ζευγάρι (Pairwise) .

6. **Ονόματα Σημείων (Point Labels) :** Εδώ γίνεται η εισαγωγή των ονομάτων των

μεταβλητών που ανταποκρίνονται στις παρατηρήσεις που έχουν γίνει . Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται προκειμένου να ονομάζονται οι μεταβλητές κατά την γραφική παρουσίασή τους .

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών πρέπει να πληκτρολογηθεί το F6 για να αρχίσει το πρόγραμμα να υπολογίζει, και να παρουσιάσει και γραφικά τα αποτελεσματα του .

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

(Discriminal Function Analysis)

Το πρόβλημα του διαχωρισμού ομάδων

Το πρόβλημα αυτό που παρουσιάζεται για την ανάλυση του διαχωρισμού συναρτήσεων είναι το πόσο καλά είναι να πραγματοποιηθεί ο διαχωρισμός δύο ή περισσότερων ομάδων από μεμονωμένα στοιχεία, δίνοντας για τα μεμονωμένα στοιχεία διάφορες τιμές στις διάφορες μεταβλητές .

Στη γενική περίπτωση μπορεί να υπάρχουν m τυχαία δείγματα για διαφορετικές ομάδες μεγέθους n_1, n_2, \dots, n_m , και οι τιμές είναι διαθέσιμες για p μεταβλητές X_1, X_2, \dots, X_p για κάθε μέλος του δείγματος. Για το λόγο αυτό και τα δεδομένα για την ανάλυση αυτή παίρνουν την παρακάτω μορφή :

Δείγματα	X_1	X_2	...	X_p	
1	χ_{111}	χ_{112}	...	χ_{11p}	
2	χ_{211}	χ_{212}	...	χ_{21p}	
.	
.	1η ομάδα
.	
n_1	χ_{n111}	χ_{n112}	...	χ_{n11p}	
1	χ_{121}	χ_{122}	...	χ_{12p}	
2	χ_{221}	χ_{222}	...	χ_{22p}	
.	
.	2η ομάδα
.	
n_2	χ_{n221}	χ_{n222}	...	χ_{n22p}	
1	χ_{1m1}	χ_{1m2}	...	χ_{1mp}	
2	χ_{2m1}	χ_{2m2}	...	χ_{2mp}	
.	
.	3η ομάδα
.	
n_m	χ_{nm1}	χ_{nm2}	...	χ_{nmp}	

Τα δεδομένα για την ανάλυση του διαχωρισμού συναρτήσεων δεν χρειάζονται να είναι τυποποιημένα και να υπάρχουν οι μέσες τιμές τους πριν αρχίσει η διαδικασία της ανάλυσης, όπως συμβαίνει σε δύο άλλες αναλύσεις, την ανάλυση αρχικών συνιστωσών και την ανάλυση παραγόντων. Αυτό συμβαίνει γιατί το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης δεν επηρεάζεται με κανένα σημαντικό τρόπο από την κλιμάκωση των ανεξαρτήτων μεταβλητών.

Διαχωρισμός χρησιμοποιώντας τις αποστάσεις Mahalanobis

Μια πρώτη προσέγγιση του διαχωρισμού που βασίζεται στις Mahalanobis αποστάσεις ορίζεται ως εξής . Οι μέσοι δείκτες για τα m δείγματα μπορούν κάλλιστα να θεωρηθούν ως οι πραγματικοί μέσοι δείκτες για τις ομάδες . Οι αποστάσεις Mahalanobis του κάθε δείγματος από το κέντρο της κάθε ομάδας μπορούν να υπολογιστούν και το δείγμα αυτό να τοποθετηθεί στην ομάδα που ταιριάζει περισσότερο . Αυτή μπορεί να είναι αλλά και να μην είναι η ομάδα από την οποία προήλθε το δείγμα πραγματικά . Το ποσοστό της σωστής τοποθέτησης είναι μια καθαρή ένδειξη του πόσο καλά οι ομάδες μπορούν να χωριστούν μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες μεταβλητές .

Αυτή η διαδικασία ορίζεται πιο ακριβώς από τα παρακάτω . Αν υποθεθεί ότι ο $\bar{x}_i = (\bar{x}_{1i}, \bar{x}_{2i}, \dots, \bar{x}_{pi})'$ δηλώνει τον δείκτη των μέσων τιμών για το δείγμα από την i ομάδα, και ο δείκτης C_i δηλώνει τον πίνακα συσχέτισης του ίδιου δείγματος . Έτσι η απόσταση Mahalanobis για αυτήν την παρατήρηση μέχρι το κέντρο της i ομάδας υπολογίζεται ως εξής :

$$D_i^2 = (x - \bar{x}_i)' C^{-1} (x - \bar{x}_i) = \\ = \sum \sum (x_r - \bar{x}_{ri}) c^{rs} (x_s - \bar{x}_{si}) .$$

όπου το c^{rs} είναι το στοιχείο της r th γραμμής s th στήλης του πίνακα C^{-1} . Η παρατήρηση x τοποθετείται στην ομάδα από την οποία απέχει λιγότερο, έχει δηλαδή την μικρότερη απόσταση D_i^2 .

Κανονικά Διαχωρισμένες Συναρτήσεις

Καμιά φορά είναι πολύ χρήσιμο να καθορίζονται συναρτήσεις μεταξύ των μεταβλητών X_1, X_2, \dots, X_p ώστε να υπάρχει ένα δείγμα διαχωρισμού των m ομάδων όσο αυτό είναι δυνατόν . Η απλούστερη προσέγγιση περιέχει ένα γραμμικό συνδυασμό των X μεταβλητών

$$Z = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \dots + \alpha_p X_p$$

για αυτόν τον σκοπό . Οι ομάδες μπορούν πολύ καλά να διαχωριστούν χρησιμοποιώντας την Z εάν οι μέσες τιμές αλλάζουν αισθητά από ομάδα σε ομάδα, με τις τιμές των ομάδων να διατηρούνται σταθερές . Ένας τρόπος είναι να επιλεγεί ο

συντελεστής $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ με σκοπό να μεγιστοποιηθεί ο λόγος F για μονόδρομη ανάλυση των μεταβλητών. Για αυτό εάν υπάρχει ένα άθροισμα N συντελεστών στις ομάδες, μια ανάλυση των μεταβλητών των Z τιμών παίρνει την εξής μορφή.

Πηγή της Μεταβλητότητας	Βαθμοί Ελευθερίας	Μέσο τετράγωνο	F λόγος
Μεταξύ Ομάδων	$m - 1$	M_B	M_B/M_W
Εντός των Ομάδων	$N - m$	M_W	
	$N - 1$		

Από εδώ και στο εξής μια κατάλληλη συνάρτηση για τον διαχωρισμό των ομάδων μπορεί να οριστεί ως ο γραμμικός συνδυασμός στον οποίο ο F λόγος M_B/M_W είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο. Αυτή η ιδέα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Fisher (1936).

Όταν αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιείται, γίνεται φανερό ότι μπορεί να είναι δυνατόν να καθοριστούν πολλοί γραμμικοί σχηματισμοί για τον διαχωρισμό ομάδων. Γενικά ο αριθμός που είναι εύκαιρος είναι μικρότερος από p και $m-1$, ως υπολογιστεί s . Αυτός αναφέρεται σε όσες κανονικά διαχωρισμένες συναρτήσεις μπορούν να σχηματιστούν.

$$Z_1 = \alpha_{11}X_1 + \alpha_{22}X_2 + \dots + \alpha_{1p}X_p$$

Η πρώτη συνάρτηση δίνει τον μέγιστο δυνατό F λόγο κατά μια κατεύθυνση της ανάλυσης των μεταβλητών και της μεταβλητότητας μεταξύ, αλλά και στο εσωτερικό των ομάδων. Εάν υπάρχουν περισσότερες από μια συναρτήσεις τότε η δεύτερη είναι είναι :

$$Z_2 = \alpha_{21}X_1 + \alpha_{22}X_2 + \dots + \alpha_{2p}X_p$$

Αυτή είναι και η συνάρτηση που δίνει τον μέγιστο F λόγο κατά του ενός δρόμου ανάλυση των μεταβλητών εφόσον όμως δεν υπάρχει κανένας συνδυασμός μεταξύ των Z_1 και Z_2 ομάδων. Εάν είναι απαραίτητη κατασκευάζονται και άλλες συναρτήσεις κατά τον ίδιο τρόπο. Έτσι η i th συνάρτηση κανονικού διαχωρισμού είναι :

$$Z_i = \alpha_{i1}X_1 + \alpha_{i2}X_2 + \dots + \alpha_{ip}X_p$$

Αυτή είναι ο γραμμικός διαχωρισμός για τον οποίο ο F λόγος είναι μέγιστος, και το Z της i ομάδας δεν συσχετίζεται με κανένα τρόπο με τα Z των $1, 2, \dots, i-1$ ομάδων.

Βρίσκοντας τους συντελεστές των συναρτήσεων κανονικού διαχωρισμού τότε το πρόβλημα μετατρέπεται σε πρόβλημα χαρακτηριστικής ρίζας. Ο πίνακας εντός των δειγμάτων για τα αθροίσματα, τετράγωνα και το γινόμενο ανυσμάτων W , και ο

πίνακας T που είναι και ο συνολικός πίνακας για όλα τα δείγματα, πρέπει πρώτα να υπολογιστούν για να καθοριστεί ο πίνακας B που συνδέει τις ομάδες

$$B = T - W$$

Επόμενο βήμα είναι να βρεθούν οι χαρακτηριστικές ρίζες και οι χαρακτηριστικοί συντελεστές του πίνακα $W^{-1}B$. Εάν οι χαρακτηριστικές ρίζες είναι $\lambda_1 > \lambda_2 > \dots > \lambda_s$ τότε το λ_i είναι ο λόγος μεταξύ συνολικού αθροίσματος και της ομάδος του i γραμμικού συνδυασμού, Z_i , ενώ τα στοιχεία του ανταποκρινόμενου χαρακτηριστικού συντελεστή, $a_i' = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{ip})'$, που είναι οι χαρακτηριστικές τιμές του Z_i .

Οι συναρτήσεις κανονικού διαχωρισμού Z_1, Z_2, \dots, Z_s , είναι γραμμικοί συνδυασμοί των αρχικών τιμών που εκλέγονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το Z_1 να αντιπροσωπεύει τις διαφορές της ομάδας όσο το δυνατό καλύτερα, Z_2 προσπαθεί να παρουσιάσει τις διαφορές της ομάδας που δεν εκφράζονται με τον Z_1 , ο Z_3 προσπαθεί να παρουσιάσει τις διαφορές της ομάδας που δεν εκφράζονται από τον Z_1 και Z_2 και το κάθε εξής. Ευσεβής πόθος είναι οι πρώτες εξισώσεις να εκφράζουν όλες τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων. Συγκεκριμένα, εάν οι πρώτες δύο ή μια συνάρτηση χρειάζεται για αυτόν τον σκοπό, τότε μια γραφική παράσταση που να αντιπροσωπεύει την σχέση μεταξύ των διάφορων ομάδων είναι δυνατή, χρησιμοποιώντας τις τιμές αυτής της συνάρτησης για ανεξάρτητα δείγματα.

Έλεγχος Σπουδαιότητας

Διάφοροι έλεγχοι σπουδαιότητας είναι χρήσιμοι σε συνδυασμό με την ανάλυση διαχωρισμένων συναρτήσεων. Συγκεκριμένα ο T^2 έλεγχος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έλεγχος της διαφοράς μεταξύ των μέσων τιμών για ένα οποιοδήποτε ζευγάρι ομάδων.

Σε αντίθεση, ο έλεγχος πρέπει να είναι διαθέσιμος για να αποδειχθεί εάν η συνάρτηση κανονικού διαχωρισμού Z_j μεταβάλεται από ομάδα σε ομάδα. Ο έλεγχος στατιστικής είναι :

$$\phi_j^2 = \{ \sum n_i - 1 - \frac{1}{2}(p + m) \} \log_e(1 + \lambda_j)$$

το οποίο ελέγχεται σε αντιπαράθεση με την διασπορά χ^2 με $p + m - 2j$ βαθμούς ελευθερίας . Μια σημαντικά μεγάλη τιμή για το ϕ_j^2 δείχνει ότι ο συντελεστής Z_j πραγματικά μεταβάλλεται από ομάδα σε ομάδα .

Τελικά, οι αποστάσεις Mahalanobis από παρατηρήσεις στα διάφορα κέντρα των ομάδων μπορούν να υπολογιστούν . Αυτές οι αποστάσεις μπορεί να πλησιάζουν τις αποστάσεις χ^2 με p βαθμούς ελευθερίας . Εάν μια παρατήρηση είναι σημαντικά μακριά από το κέντρο της ομάδας της διασποράς χ^2 , τότε εμφανίζεται η ερώτηση εάν αυτή η παρατήρηση πραγματικά προέρχεται από αυτή την ομάδα .

Με βάση αυτές τις μεθόδους είναι δυνατόν να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα που θα προκύψουν .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Επεξεργασία Δεδομένων και Αποτίμηση των Αποτελεσμάτων

Περιγραφή Προγράμματος

Εισαγωγή

Στο εργαστήριο υπήρχαν καταχωρημένα μέσω του χρωματογράφου μάζας ορισμένα φάκελα (files) επεξεργασμένων πετρελαίων . Υπήρχε η ανάγκη μελέτης των δεδομένων που περιέχονται σε αυτά . Η μελέτη όμως ήταν απαγορευτική από την μορφή που είχαν οι φάκελοι. Αυτό, γιατί στόχος ήταν η ανάγκη χρησιμοποίησης ορισμένων βασικών στηλών από τον καθένα .

Τα φύλλα εργασίας ήταν όλα φύλλα του προγράμματος EXCEL για τα WINDOWS. Για το λόγο αυτό, αλλά και για την γρήγορη εκτέλεση των διαδικασιών επιλέχτηκε και η γλώσσα προγραμματισμού VISUAL BASIC που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα .

Δημιουργία του Προγράμματος

Το πρόγραμμα που ήταν και ο αρχικός στόχος καταχωρήθηκε ως φύλλο εργασίας του EXCEL με το όνομα STAMATIS.XLS . Σε αυτό περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες υπομονάδες (module) για την επεξεργασία των απαραίτητων φακέλων. Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε και ο φάκελος με την ονομασία SOL.XLS στο οποίο θα περιέχεται η λύση και τα αποτελέσματα της όλης διαδικασίας, η οποία θα αναφερθεί στην συνέχεια . Το πρόγραμμα ανοίγει τον προαναφερθέντα φάκελο ώστε να μπορεί να ανατρέξει σε αυτόν και να τον ενεργοποιεί (Activate) όταν αυτό είναι απαραίτητο .

Αρχίζει τότε να επεργάζεται το κάθε αρχείο ξεχωριστά . Την δουλειά που κάνει για το πρώτο την περιλαμβάνει για κάθε αρχείο που θα του δοθεί . Έτσι, στην αρχή μειώνει την έκταση των στηλών που περιέχει το αρχείο και κρατά τις τέσσερις (4) που μας ενδιαφέρουν . Δηλαδή αυτές που περιέχουν τον χρόνο εύρεσης (FOUND_RT), περιοχή (APEA), ύψος (HEIGHT), περιοχή επί τις εκατό (AREA%), ύψος επί τις εκατό (HEIGHT%) . Στη συνέχεια και για ένα συγκεκριμένο πλήθος γραμμών θέτονται τα όρια των χρόνων μέσα στα οποία θα κινηθεί . Όσοι είναι έξω από αυτά παίρνουν την τιμή μηδέν (0) . Εξασφαλίζεται η ακριβής εκλογή των χρόνων που είναι ενδιαφέροντες με των προσδιορισμό των ορίων με ένα εύρος

$$0,1\text{min} * 60\text{sec} = 6\text{sec}$$

να επιλεγούν τα στοιχεία που βρίσκονται στους χρόνους με το αντίστοιχο εύρος .

Η επιλογή γίνεται με τον κάτωθι τρόπο . Κάθε γραμμή με μηδέν (0) στην στήλη του χρόνου (FOUND_RT) διαγράφεται προσωρινά και τα στοιχεία μεταφέρονται μια γραμμή προς τα επάνω . Εξετάζεται πάντα η πρώτη γραμμή του αρχείου. Όταν φτάσει σε αυτή την γραμμή ένα στοιχείο που έχει στην στήλη του χρόνου ένα αριθμό και όχι το μηδέν, αντιγράφει όλα τα στοιχεία και των τεσσάρων στηλών σε προκαθορισμένη γραμμή στο φάκελο SOL.XLS που είναι ήδη ανοιχτό και ενεργοποιημένο .

Όλα τα στοιχεία και για τις τέσσερις (4) επαναλήψεις του πρώτου δείγματος τοποθετούνται στο φύλλο εργασίας με το νούμερο ένα (Sheet 1) . Στη συνέχεια υπολογίζονται για κάθε επανάληψη του εκάστοτε δείγματος οι εξής λόγοι : nC-17/Ph, nC-18/Pristane, Ph/Pr, nC-20/nC-19 . Αυτοί για κάθε δείγμα, είναι αντίστοιχα ο λόγος της πρώτης τιμής με την δεύτερη, της τρίτης με την τέταρτη, της δεύτερης με την τέταρτη, και τέλος της έκτης με την πέμπτη . Οι λόγοι αυτοί υπολογίζονται τόσο για την περιοχή (AREA) όσο και για το ύψος (HEIGHT) . Για κάθε λόγο ξεχωριστά υπολογίζεται τόσο η μέση τιμή του (Mean Value), όσο και η τυπική του απόκλιση (Standard Deviation) .

Οι ίδιες διαδικασίες που περιγράφησαν προηγούμενα επαναλαμβάνονται και για τις τέσσερις επαναλήψεις του δεύτερου δείγματος και όλα τα αποτελέσματα περιέχονται στον φάκελο SOL.XLS αλλά στο δεύτερο φύλλο εργασίας (Sheet 2) .

Οι μέσες τιμές των λόγων τόσο για την περιοχή (AREA) όσο και για ύψος (HEIGHT) κάθε δείγματος αντιγράφονται στο φύλλο εργασίας με το νούμερο τρία (Sheet 3) . Με αυτά τα δεδομένα φτιάχνονται τα αντίστοιχα διαγράμματα (Bar Chart & Column Chart), συνολικά τέσσερα, δύο για την περιοχή και δύο για ύψος . Έτσι μελετώντας αυτά τα διαγράμματα ο εκάστοτε παρατηρητής μπορεί να κάνει μια πρώτη σύγκριση .

Όλοι οι λογοι από όλα τα πετρέλαια αντιγράφονται στο φύλλο εργασίας με τον αριθμό δεκαπέντε (Sheet 15) . Σε αυτό το φύλλο γίνεται και η λογαριθμοποίηση τους ώστε οι τιμές αυτές να χρησιμοποιηθούν για τα στατιστικά προγράμματα στην συνέχεια . Αυτά που αναφέρθηκαν ως μια περιγραφή του προγράμματος, αναφέρονται και σε κάθε βήμα του προγράμματος ως σχόλιο ή επικεφαλίδα κάθε περιοχής του ή κάθε πράξης του, χρησιμοποιώντας για την διαχωρισή τους από το υπόλοιπο πρόγραμμα τον τόνο (´) στην αρχή της πρότασης . Με τον τρόπο αυτό κάθε ένας που χειρίζεται το πρόγραμμα μπορεί να επέμβει στο σημείο που θέλει και να κάνει τις αλλαγές που ο ίδιος επιθυμεί ή κρίνει αναγκαίες . Αλλά ταυτόχρονα μπορεί να κατανοήσει και τις πράξεις που κάνει το υπάρχον πρόγραμμα, το οποίο παρατίθεται στο παράρτημα που ακολουθεί στο τέλος .

Εκτέλεση

Για να αρχίσει να τρέχει το πρόγραμμα αρκεί ένα μόνο, να τοποθετηθεί ο δείκτης του ποντικιού (mouse) στο πλήκτρο που βρίσκεται στα εργαλεία (Toolbar) και φέρει το σήμα της εκτέλεσης (Run) . Στη συνέχεια και με ένα απλό πάτημα του δεξιού πλήκτρου στο ποντίκι το πρόγραμμα θα αρχίσει να τρέχει . Το ίδιο αποτέλεσμα θα μπορούσε να επιτευχθεί, και εάν επιλεγεί από το φάκελο στα πάνω αριστερά η επιλογή εκτέλεση (Run) . Αξίζει να σημειωθεί ότι για να εκτελεστεί το πρόγραμμα πρέπει πρώτα να το ενεργοποιήσουμε .

Για την διευκόλυνση της όλης διαδικασίας δημιουργήθηκαν συνολικά έξι (6) υπομονάδες (module) . Αυτό έγινε για να μην γίνεται κάθε φορά,πριν από την εκτέλεση του προγράμματος, η αλλαγή των διευθύνσεων που έχουν επιλεγεί και η αλλαγή των ονομάτων των φακέλων . Τα τρία πρώτα με αριθμό (1-3) είναι για τους συνδυασμούς των πετρελαίων AIAS με τα ESSID, SOVLI και KRSKY . Τα επόμενα τρία (4-6) για τους αντίστοιχους συνδυασμούς των ιόντων τους (85) .

Τα αποτελέσματα αυτά καταχωρούνται στον φάκελο με τις λύσεις με την σειρά, στο πρώτο στο δεύτερο και στο τρίτο η γραφική λύση . Όλα τα αποτελέσματα και η επεξεργασία τους θα αναφερθεί στην συνέχεια . Το πρόγραμμα καταχωρείται στο παράρτημα .